

International Association
For Statistical Education

<http://iase-web.org/>

HIPÓTESIS ALTERNATIVA

Boletín de IASE para América Latina

ISSN: 2244 – 8179

<http://www.ucv.ve/hipotesis>

Contenido

[XII Conferencia Internacional sobre Enseñanza de la Estadística \(ICOTS 12\)](#)
[Investigaciones sobre Libros de Texto para el Desarrollo de la Cultura Estadística y Probabilística](#)
[Educación Estadística en el XXVII Simposio de la SEIEM](#)
[Educación Estadística y Ciencia de Datos en STEAM](#)
[VI Jornadas Argentinas de Educación Estadística](#)
[Revista de Educación Estadística](#)
[En Memoria a Jim Ridgway](#)
[En Memoria a David Vere-Jone](#)
[En Memoria a Peter Holmes](#)
[Educação Estatística: Uma abordagem envolvendo processos probabilísticos, combinatórios e estatísticos](#)
[Processos Estatísticos, Combinatórios E Probabilísticos: Discussões teóricas e práticas](#)
[La metodología estadística en el proceso de investigación](#)
[3er workshop Educación Estadística para el Profesorado](#)
[Educação Estatística do Brasil](#)
[Tesis doctorales en Educación Estadística](#)
[Actividades en línea](#)
[Statistics Education Research Journal \(SERJ\)](#)
[Artículos Educación Estadística](#)

EDITORIAL

Es un honor y un privilegio presentarles este nuevo número de Hipótesis Alternativa, con el cual celebramos 25 años de publicación ininterrumpida. A lo largo de este cuarto de siglo, hemos sido testigos de innumerables avances y transformaciones en el campo de la Educación Estadística, y nos enorgullece haber sido parte de este viaje, promoviendo la enseñanza de la estadística y la probabilidad en Latinoamérica.

Este boletín nació como una manera de promover la Educación Estadística en Venezuela. Recién me acaba de hacer miembro de la International Association for Statistical Education y a alguien se le ocurrió proponerme ser corresponsal nacional para mi país. Supongo que fue a mi querida Carmen Batanero, vicepresidenta de IASE para ese momento (1999-2001). Se me ocurrió entonces hacer un boletín, que saliera dos veces al año, para informar a la comunidad de Venezuela sobre las actividades de educación estadística, nacionales e internacionales. Se lo comenté a Carmen y ella se lo comunicó al Dr. Brian Phillips, presidente de IASE, quien lo autorizó. Recuerdo que varios apostaban a que el boletín duraría unos pocos números.

En 2002, se incorporó el Dr. Ernesto Sánchez Sánchez y pasó a ser el boletín de IASE para España, México y Venezuela. Ese año publicamos el artículo Von Mises y la Simulación Computacional del Dr. Gabriel Yañez Canal, y por su insistencia buscamos darle legalidad a Hipótesis Alternativa con su ISSN. Luego, en 2006, pasamos a ser el Boletín de IASE para América Latina, alojados en la web de la Universidad Central de Venezuela. En 2011, se unieron como editores asociados el Dr. Pedro Arteaga, que tuvo un breve tiempo, y Dr. J. Miguel Conteras. En los últimos años hemos contado con la invaluable ayuda del Dr. Cássio C. Giordano.

Son varios los proyectos que queremos emprender desde Hipótesis Alternativa, uno de ellos, el más urgente, es solucionar el problema de la página web donde alojar el boletín. Por lo pronto, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos aquellos que han contribuido a lo largo de estos años. Sin su dedicación y apoyo, no habría sido posible alcanzar los 25 años. Su compromiso con la Educación Estadística es lo que nos impulsa a seguir adelante. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos seguir contando con su apoyo en los años venideros.

Como siempre los invitamos a leer y, si les parece apropiado, difundir Hipótesis Alternativa entre sus contactos. Así mismo, los exhortamos a enviar las informaciones que consideren pertinentes difundir a la comunidad interesada en la Educación Estadística.

XII CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA (ICOTS 12)

Continúan la organización de la XII Conferencia Internacional sobre Enseñanza de la Estadística ICOTS 12. Se hará en Brisbane, Australia, del 12 al 17 de julio de 2026 y recientemente se ha anunciado la conformación del Comité Internacional del Programa, los temas principales, así como las fechas importantes. A continuación, está un adelanto de las informaciones de interés, aunque el calendario oficial se publicará pronto en la web del evento.

Temas principales

Tema 1: Cuestiones clave en el qué, quién, cuándo, cómo de la educación estadística

Tema 2: Enseñanza de la estadística y los datos en la escuela.

Tema 3: Enseñanza de la estadística y los datos en el nivel postsecundario.

Tema 4: Nuevas tecnologías y paradigmas en la evaluación.

Tema 5: Mejorar la enseñanza y la capacidad docente en estadística.

Tema 6: Enseñanza de la estadística a través y dentro de las disciplinas.

Tema 7: Enseñanza de la probabilidad y el pensamiento estocástico en estadística.

Tema 8: Formación en estadística, ciencia de datos y tecnologías emergentes para y en el lugar de trabajo.

Tema 9: Nuevas orientaciones en la investigación de la enseñanza de la estadística.

Tema 10: Aumentar la alfabetización estadística, la ciencia de datos y la tecnología de datos en toda la sociedad.

Tema 11: Contribuciones y otros temas.

La primera convocatoria de resúmenes para ponencias sobre los temas principales se publicará el 30 de noviembre de 2024 y las propuestas deberán enviarse antes del 31 de marzo de 2025.

Les pedimos estar pendientes de las informaciones.

INVESTIGACIONES SOBRE LIBROS DE TEXTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA ESTADÍSTICA Y PROBABILÍSTICA

El libro de texto, texto escolar o manual escolar es uno de los recursos didácticos de mayor utilización en la escuela. Profesores, estudiantes y padres recurren a él tanto para la enseñanza como el aprendizaje. Además, su radio de acción va más allá del aula. En el caso de matemática, ofrece explicaciones del contenido; incluye actividades y ejemplos, al mismo tiempo que es un apoyo para las planificaciones escolares al suministrar una visión de lo que se debe aprender y cómo se puede enseñar. Para otros es un obstáculo tanto para la enseñanza como para el aprendizaje adecuado de la matemática. Por esas y muchas otras características, el libro texto de matemáticas cada vez recibe más atención de investigadores y profesores, reconociéndose como una línea de investigación en Didáctica de la Matemática y Didáctica de la Estadística.

El libro Investigaciones sobre Libros de Texto para el Desarrollo de la Cultura Estadística y Probabilística, publicado por Centro de Investigación en Educación Matemática y Estadística de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule, contiene una muestra de las investigaciones en Didáctica de la Estadística y la Probabilidad. Reúne el trabajo de 32 investigadores provenientes de Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México y Portugal. El libro contiene los siguientes capítulos:

Prólogo. Laura Muñiz-Rodríguez

La probabilidad en los libros de texto: investigación desde el enfoque ontosemiótico. Carmen Batanero, Macarena Elgueta-Ibarra y Osmar D. Vera.

Medidas de tendencia central en los libros de texto: una mirada desde la alfabetización y pensamiento estadístico. Francisco Rodríguez-Alveal y Ane Izagirre Korta.

Livros didáticos do novo ensino médio brasileiro: uma análise sobre a abordagem do conceito de amostragem e curva normal. André Fellipe Queiroz Araújo y Gilda Lisbôa Guimarães.

Análisis del significado de la probabilidad en los libros de texto de quinto y sexto de Educación Primaria. Víctor Torres-Escoriza y María del Mar López-Martín.

Estudo de dados e probabilidades em manuais escolares portugueses dos primeiros anos Escolares. José António Fernandes y Paula Maria Barros.

Representación de género en tareas de estadística y probabilidad de los libros de matemática de 3° y 4° de Educación Secundaria en Chile. Chia-Shih Su.

Gráficos estadísticos y su aproximación de accesibilidad en textos escolares chilenos de 4° básico para estudiantes con discapacidad visual. Juan Luis Piñeiro G. y Caroline Contreras O.

Acercamiento a la concordancia entre programas de estudio y libros de texto en estadística en Chile. Aproximación desde inferencia informal. Nicolás Sánchez Acevedo y Blanca R. Ruiz Hernández.

Análisis del nivel de lectura y contexto de tablas estadísticas en textos de secundaria españoles para desarrollar el sentido estocástico. María M. Gea, Jocelyn D. Pallauta y Pedro Arteaga.

La presencia de conceptos estadísticos en el proyecto editorial (paradidáctico) "actividades y juegos con estadística". Ailton Paulo de Oliveira Júnior, Ana Meire de Oliveira Moraes y Luzia Roseli da Silva Santos.

Medidas de tendencia central en libros de Educación Secundaria de la nueva escuela mexicana. Catalina Navarro Sandoval y Lizzet Morales García.

Conocimiento especializado para enseñar estadística en manuales didácticos brasileños en la Educación Infantil. Ana Paula Bolsan Sagrilo y Edvoneete Souza de Alencar.

Skew the script: A study of how teachers use a relevant and electronic statistics curriculum in the U.S. Travis Weiland y Anita Sundrani.

Análisis de la distribución normal en libros de texto de Educación Media de Chile. Jaime I. García-García, Jaime A. Camaño Meza, Javier Hernández Pino y Elizabeth H. Arredondo

El libro completo está disponible en:

https://portal.ucm.cl/content/uploads/2020/04/Libro_texto_desarrollo_cultura_estadistica_probabilistica.pdf

Danilo Díaz-Levicoy
revista.eduest@ucm.cl

EDUCACIÓN ESTADÍSTICA EN EL XXVII SIMPOSIO DE LA SEIEM

Raya-Fernández, A., Sánchez-Cruzado, C. y Sánchez-Compañía, M. T. (2024). Educación Estadística a través del Día Internacional de la Mujer. En N. Adamuz-Povedano, E. Fernández-Ahumada, N. Climent y C. Jiménez-Gestal (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVII* (pp. 457-464). SEIEM.

Resumen. La educación matemática debe abandonar el enfoque puramente instrumental y cumplimentar este con un enfoque funcional que permita conectar los conceptos matemáticos abstractos con elementos reales y hacer un análisis crítico de estos, incluyendo así un enfoque formativo que mejore la actitud hacia la materia. Enmarcados en esta triple perspectiva, en este trabajo se presenta el análisis de propuestas didácticas elaboradas por el alumnado del Grado en Educación Primaria enfocadas para trabajar la estadística en un aula relacionando esta con la celebración del día de la Mujer el 8 de marzo. De esta forma, nuestro análisis recae en la forma en la que se introducen y en el modo en el que se trabajan las nociones estadísticas y en las estrategias utilizadas para mejorar las actitudes hacia la matemática.

De la Fuente, A. y Garrido-Martos, R. (2024). El Sentido Estocástico en los simposios de la SEIEM (2010-2023). En N. Adamuz-Povedano, E. Fernández-Ahumada, N. Climent y C. Jiménez-Gestal (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVII* (pp. 185-192). SEIEM.

Resumen. Esta revisión sistemática tiene como objetivo caracterizar las investigaciones presentadas en los simposios de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática (SEIEM), desde el año 2010 hasta 2023, en el ámbito de la Estadística y la Probabilidad. En conexión con el currículo actual, se emplea el término Sentido Estocástico como puente entre ambos campos. Se observa un incremento progresivo de contribuciones a lo largo de los años. No obstante, se encuentran similitudes con resultados previos, especialmente en lo que respecta a la escasez de trabajos de evaluación centrados en estudiantes de Educación Primaria.

Palabras clave: probabilidad, estadística, sentido estocástico, revisión sistemática.

Pallauta, J.D., Vera, O. y Batanero, C. (2024). Análisis de la idoneidad cognitiva de una lección de libro de texto sobre tablas estadísticas por maestros de primaria. En N. Adamuz-Povedano, E. Fernández-Ahumada, N. Climent y C. Jiménez-Gestal (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVII* (pp. 393-400). SEIEM.

Resumen. El libro de texto es un importante recurso didáctico, por lo que es necesario que el profesor cuente con la competencia que le permita seleccionar de manera crítica el más idóneo. En este trabajo se describen los resultados de una intervención formativa con maestros de primaria, dirigida a desarrollar la competencia de análisis de la idoneidad cognitiva de una lección de libro de texto sobre tablas estadísticas. Mediante análisis de contenido de las respuestas de 20 profesores de primaria de Costa Rica, se observó que la mayoría asigna altas valoraciones a cada uno de los indicadores propuestos y fueron capaces de identificar críticamente las carencias de la lección.

Palabras clave: idoneidad cognitiva, libros de texto, formación de profesores, tablas estadísticas.

Pascual, I., Rifo, L., Castilla, L. y Climent, N. (2024). Conocimiento matemático del formador para la enseñanza del razonamiento inferencial estadístico en formación inicial de maestros. En N. Adamuz-Povedano, E. Fernández-Ahumada, N. Climent y C. Jiménez-Gestal (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVII* (pp. 401-408). SEIEM.

Resumen. El razonamiento inferencial estadístico y la evaluación de la incertidumbre sobre distintos fenómenos se han revelado claves para la alfabetización matemática de los ciudadanos. Nuestra mirada se dirige a qué conocimiento matemático sobre razonamiento inferencial estadístico muestra un formador durante la implementación de una tarea formativa. A través de la videograbación de la clase y una entrevista, analizamos el conocimiento del formador sobre el tema obteniendo evidencias de su conocimiento de registros de

representación de la información, el proceso de inferencia y cómo el registro y la calidad de la muestra inciden en el proceso de inferencia. El formador identifica, al realizar la tarea, tres modelos emergentes que relaciona con las formas de registro de la información, que pueden facilitar la comprensión del razonamiento inferencial.

Palabras clave: conocimiento matemático, estudio de caso, formador de profesorado de matemáticas, formación inicial de maestros, razonamiento estadístico informal.

Pérez-Martos, M. C., López, M. A., Brizuela, B. M. y Moreno, A. (2024). Niveles de comprensión de tablas y gráficos entre estudiantes de quinto y sexto de Educación Primaria. En N. Adamuz-Povedano, E. Fernández-Ahumada, N. Climent y C. Jiménez-Gestal (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVII* (pp. 425-432). SEIEM.

Resumen. Este estudio es parte de una investigación más amplia que indaga sobre el pensamiento funcional de estudiantes de educación primaria en España. El objetivo de este trabajo es describir diferentes niveles de comprensión de tablas y gráficos. Analizamos las entrevistas realizadas tras cuatro sesiones de clase con un estudiante de quinto y otro estudiante de sexto de Educación Primaria. Mostramos ejemplos de cada uno de sus niveles de comprensión a través de su trabajo con tareas de generalización con funciones lineales y diferentes representaciones, específicamente tablas y gráficos. El marco proceso-objeto de Sfard (1991) nos permitió explicar los niveles de comprensión para la representación tabular y gráfica.

Palabras clave: educación primaria, generalización, pensamiento funcional, representación gráfica, representación tabular.

Alfonso, J. M. y Planas, N. (2024). Investigación de diseño para refinar un taller formativo sobre prácticas de nombrar y explicar en la enseñanza de la probabilidad. En N. Adamuz-Povedano, E. Fernández-Ahumada, N. Climent y C. Jiménez Gestal (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVII* (pp. 105-112). SEIEM.

Resumen. Presentamos una investigación de diseño para mejorar un taller formativo que apoye a profesores de matemáticas de secundaria en su comprensión del potencial didáctico de prácticas matemáticas lingüísticas de nombrar y explicar en la enseñanza de la probabilidad. Hemos diseñado e implementado los materiales de una primera iteración, centrados en la introducción de dos retos comunes en el aprendizaje escolar de la probabilidad (i.e. sesgos de equiprobabilidad y de representatividad) seguida de tareas profesionales relativas a prácticas de nombrar y explicar para ayudar a los alumnos a superar estos retos. El análisis de datos de la discusión conjunta en el taller está sirviendo para refinar los materiales y su gestión en una segunda iteración. Si bien las tareas promovieron la participación de los profesores en discusiones sobre nombrar y explicar probabilidad, apenas se mencionaron relaciones con retos en el aprendizaje de los alumnos.

Palabras clave: investigación de diseño, talleres con profesores de matemáticas, prácticas matemáticas-lingüísticas de nombrar y explicar, enseñanza de la probabilidad en secundaria.

Vera, O., Batanero, C y Pallauta, J. (2024). Comprensión de la aleatoriedad por maestros de educación infantil en formación. En N. Adamuz-Povedano, E. Fernández-Ahumada, N. Climent y C. Jiménez-Gestal (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVII* (pp. 529-536). SEIEM.

Resumen. Propuestas recientes reclaman incluir ideas sobre el azar y la probabilidad en la educación infantil, pero esta introducción precisa de la preparación previa del profesorado de esta etapa educativa. Dicha preparación específica no se ha contemplado en España hasta la fecha, y son pocas las investigaciones que analizan el conocimiento previo del profesorado en formación. El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio exploratorio de la concepción de aleatoriedad en los maestros de educación infantil en formación. Para ello se analizan las respuestas de una muestra de 132 maestros en formación a un cuestionario con una pregunta abierta y otra en que se deben discriminar sucesos aleatorios y no aleatorios. Los resultados indican en una parte de los participantes una concepción incompleta de la aleatoriedad y falta de discriminación de sucesos aleatorios y deterministas.

Palabras clave: comprensión de la aleatoriedad, fenomenología del azar, evaluación, maestros de educación infantil en formación.

Tizón-Escamilla, N., Burgos, M. y Chaverri, J. (2024). Variación de problemas de probabilidad para promover aprendizaje. Una experiencia con docentes en formación inicial. En N. Adamuz-Povedano, E. Fernández-Ahumada, N. Climent y C. Jiménez-Gestal (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVII* (pp. 521-528). SEIEM.

Resumen. Para favorecer el aprendizaje de las matemáticas, el profesorado debe ser capaz de analizar, interpretar y evaluar la actividad matemática de los estudiantes, tomando decisiones sobre la comprensión y dificultades que estos muestran al resolver tareas matemáticas. El objetivo de este trabajo es describir cómo un grupo de docentes de educación primaria en formación inicial varían un problema que involucra razonamiento proporcional y probabilístico para atender a las dificultades encontradas por estudiantes en su resolución durante un episodio ficticio de clase. Los resultados muestran carencias en el conocimiento especializado del razonamiento proporcional, así como de la competencia de análisis e intervención didáctica, que impiden a los docentes en formación inicial modificar el problema para responder a dicho requerimiento didáctico-matemático. Se concluye la necesidad de incorporar esta competencia en los programas de formación de docentes.

Palabras clave: creación de problemas, formación del profesorado, probabilidad, razonamiento proporcional.

EDUCACIÓN ESTADÍSTICA Y CIENCIA DE DATOS EN STEAM

La 14ª Conferencia Satélite IASE sobre "Educación en Estadística y Ciencia de Datos en STEAM", se llevará a cabo en la Universidad de Münster (Alemania) del 30 de septiembre de 2025 al 2 de octubre de 2025, justo antes del 65º Congreso Mundial de Estadística (WSC65, del 5 al 9 de octubre en La Haya, Holanda).

La serie de Conferencias Satélite de la Asociación Internacional de Educación Estadística (IASE) acogerá a delegados de todo el mundo y del país anfitrión para compartir su pasión, conocimientos y experiencias en la enseñanza de la estadística y la ciencia de datos. Muchos delegados asisten también al más amplio Congreso Mundial de Estadística, que cuenta con numerosas sesiones relacionadas con la enseñanza de la estadística y la ciencia de datos y la informática estadística.

En esta oportunidad el Comité Internacional del Programa (IPC) para la Conferencia está conformado por:

Aisling Leavy (Ireland) - IPC Chair

Mathieu Thibault (Canada) mathieu.thibault@uqo.ca

Soledad Estrella (Chile) soledad.estrella@pucv.cl

Lyn English (STEM, Australia) l.english@qut.edu.au

Hollylynne Lee (USA) hollylynne@ncsu.edu

Sibel Kazak (Turkey)

Ayşe Bilgin (past IASE president) (Australia)

Alejandra Sorto (IASE president) (USA)

Bruno de Sousa (IASE president elect) (Portugal)

Daniel Frischemeier (LOC Chair) (Germany)

Más información en: <https://www.uni-muenster.de/GIMB/en/veranstaltungen/iase/home.html>

Soledad Estrella
soledad.estrella@pucv.cl

VI JORNADAS ARGENTINAS DE EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

Las VI Jornadas Argentinas de Educación Estadística (JAEE) se realizaron el 7 y 8 de noviembre, de manera virtual. Fueron coorganizadas por la Universidad Nacional del Comahue (Facultad de Economía y Administración) y por la Universidad Nacional del Litoral (Facultad de Humanidades y Ciencias), de las provincias de Neuquén y Santa Fe, respectivamente (Argentina).

Participaron más de 200 inscriptos, entre los que se encuentran, 30 participantes del exterior (Chile, Colombia,

Brasil, España, Guatemala, México, Perú, Venezuela y Uruguay), y de diversas provincias de Argentina (Santa Cruz, Chubut, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, San Luis, Entre Ríos, La Pampa, Corrientes, Formosa, Salta, Jujuy)

En esos dos días de intensos intercambios, se trataron temas de actualidad como la Inteligencia Artificial, el Currículo de Estadística, la importancia de la Simulación y el juego para el abordaje de la probabilidad, el uso de herramientas informáticas para conectar al estudiante del siglo XXI, la estadística crítica en el aula, las conexiones entre el Análisis Exploratorio de Datos y la Inferencia Estadística.

Además, como actividades centrales, se desarrollaron cinco conversatorios, en los que se presentaron experiencias de enseñanza de la Estadística a nivel inicial y primario, a nivel secundario y a nivel universitario, donde se escucharon las voces de los profesores y también de los estudiantes que participaron de esas experiencias. Otro conversatorio sirvió para difundir las experiencias previas en la Competencia Internacional de Alfabetización Estadística.

Asimismo, la conferencia inaugural fue desarrollada por el Dr. Walter Sosa Escudero, quien nos hizo reflexionar sobre la importancia de los fundamentos estadísticos en la enseñanza de la disciplina y el Panel de cierre, en el que participaron integrantes de RELIEE, se centró en el debate de la importancia de profesionalizar la formación estadística de los profesores.

Como balance general, se destacó la importancia de estas instancias donde los profesores de distintos niveles se juntan a compartir experiencias y construir herramientas para el quehacer docente. Estos encuentros fortalecen el trabajo conjunto y difunden aún más la enseñanza de la Estadística en todos los niveles.

Queremos agradecer de manera particular a los destacados investigadores que han jerarquizado las jornadas a través de sus conferencias: PhD. Walter Sosa Escudero (Argentina); Dr. Jesús Enrique Pinto Sosa (México); Dr. Ingrith Álvarez (Colombia); Dr. Audy Salcedo (Venezuela); Dr. Felipe Ruz Ángel (Chile) y Dra. Liliana Tauber (Argentina)

⚙ El material de la **conferencia inaugural, cursos y talleres**, están disponibles en la página de la Jornada: <https://jaee.uncoma.edu.ar/>

⚙ Los videos de todas las actividades estarán disponibles en: <https://www.youtube.com/playlist?list=PL9biHTcStCi183srpwrY3GKLvaRVk2IUf> (ya hay algunos videos cargados)

Liliana Tauber
estadisticamatematicafhuc@gmail.com

REVISTA DE EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

La Revista de Educación Estadística [REDES] tiene un nuevo número en línea. Desde el año 2024, REDES pasa a publicación continua de un número único por año, con lo cual los investigadores no tienen que esperar que se logre juntar una determinada cantidad de artículos para ver su trabajo publicado.

Editorial

[Nuevos desafíos para la Revista de Educación Estadística](#)

Víctor Hugo Monzón

Artículos

[Relación entre la construcción de espacios muestrales y el razonamiento proporcional de estudiantes costarricenses](#)

Luis A. Hernández-Solís, Carmen Batanero, María M. Gea

[Estrategias metodológicas para mejorar el conocimiento especializado sobre la enseñanza de la estadística](#)

Joan Franco Seguí, Ángel Alsina

[Alcances y limitaciones curriculares para el desarrollo del pensamiento estocástico en estudiantes mexicanos de bachillerato](#)

Saúl Elizarraras Baena

[Juego y Alfabetización Estadística ¿un posible escenario de investigación?](#)

Pedro Henrique Barcarolo, Raquel Milani

[Formación en consultoría para el ejercicio profesional de licenciados en estadística](#)

Cecilia Cruz Lopez, Mario Miguel Ojeda Ramírez, Fabiola Hernández Zamora

[La investigación sobre el conocimiento estocástico de profesores de matemáticas 2018-2023](#)

Yuridia Arellano García, Erika Briyid Gamboa Mateus

[Acciones metodológicas para la profundización de contenidos estadísticos en el 7° grado en Angola](#)

Eslome Gando Citanela Bicicleta

[La interseccionalidad como forma de \(re\)pensar la educación estadística](#)

Ana Flávia Ferreira da Silva, Leandro de Oliveira Souza

[Infografía y alfabetización estadística Investigando la interpretación de datos por estudiantes de los primeros años de la Educación Primaria](#)

Waleska Stefany Moura Diniz, Gilda Lisbôa Guimarães

Exhortamos a la comunidad de Educación Estadística a considerar a la [Revista de Educación Estadística](#) para publicar sus investigaciones. Se publican artículos de investigación originales e inéditos, escritos en español o portugués, que puedan ser referencia para el desarrollo de la Educación Estadística a nivel local o mundial. La recepción de artículos está abierta todo el año.

Danilo Díaz-Levicoy
revista.eduest@ucm.cl

EN MEMORIA A JIM RIDGWAY

James Edward Ridgway, 1948-2024

El pasado 3 de mayo falleció Jim Ridgway, un prolífico investigador y autor con numerosas contribuciones al campo de la educación estadística. Sus investigaciones, conferencias, talleres, así como otras actividades, son una muestra de su capacidad como profesional y de sus contribuciones a las comunidades de educación estadística y la educación matemática.

Joachim Engel, Iddo Gal, Sean McCusker y James Nicholson escribieron un homenaje a Jim Ridgway publicado en la revista *Teaching Statistics*. Allí lo recuerda como persona y como académico, destacando sus contribuciones a la enseñanza de la estadística, así como a la promoción de la alfabetización estadística. Desde *Hipótesis Alternativa* hemos querido hacer un pequeño homenaje a Jim Ridgway, el educador estadístico, tomando como referencia ese trabajo de Engel et al. (2024).

James (Jim) Edward Ridgway estudió psicología en Sheffield y luego en Stirling, donde se interesó por las pruebas psicométricas y la evaluación. Su investigación doctoral en Lancaster dio lugar a pruebas psicométricas para pilotos de aviones de combate que siguen siendo la base de las pruebas que se utilizan actualmente. Fue profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Durham durante muchos años, y aunque se jubiló en 2022, continuó como profesor emérito en la misma facultad. En sus inicios fue profesor en Lancaster y comenzó su relación con la Educación Matemática, desde donde hizo diversos aportes, primero desde Lancaster y luego desde Durham.

En 2006, participa por primera vez en el ICOTS y presenta dos trabajos: [Reasoning With Evidence – Developing Curriculum](#) (James Nicholson, Jim Ridgway, Sean McCusker) y [Reasoning With Evidence – New Opportunities In Assessment](#) (Jim Ridgway, James Nicholson, Sean McCusker). A partir de allí participó ininterrumpidamente hasta 2018.

Jim Ridgway ocupó el cargo de vicepresidente en el Comité Ejecutivo de IASE; fue coeditor invitado de números especiales de *SERJ*, como el dedicado a Alfabetización Estadística y sobre la Enseñanza de Ciencia de Datos y Estadística. Fue presidente del grupo de trabajo del Programa Internacional de Alfabetización Estadística (ISLP) y miembro del consejo editorial de *The Statistical Journal* de la International Association for Official Statistics. En *Teaching Statistics* Trust lecturer for statistics, dictó la conferencia [Statistics vs the Apocalypse: Addressing real world questions in teaching](#), la cual se encuentra disponible en la web.

Junto a Iddo Gal, Joachim Engel, Rolf Biehler, Pedro Campos y Peter Kovacs, impulsó el proyecto ProCivicStat, que busca la cooperación internacional para desarrollar conceptos y habilidades que ayuden al público a comprender mejor los datos y las estadísticas sobre la sociedad. Parte del trabajo de ese proyecto se refleja en el libro: *Statistics for Empowerment and Social Engagement Teaching Civic Statistics to Develop Informed Citizens*, del cual Jim Ridgway es el editor y participa como coautor en nueve capítulos.

“Es necesario que los ciudadanos se sientan capacitados y que sepan criticar e interpretar las evidencias. Los educadores tienen una oportunidad real de utilizar recursos nuevos e interesantes para educar y capacitar” Jim Ridgway (2022).

Engel, J., Gal, I., McCusker, S., & Nicholson, J. (2024). Tribute to Jim Ridgway and his contributions to statistics education and statistical literacy. *Teaching Statistics*, 46(3), 127-131. <https://doi.org/10.1111/test.12382>

EN MEMORIA A DAVID VERE-JONE

El 31 de octubre 2024 murió David Vere-Jones, académico de relevante labor en la educación estadística. Dedicó una parte importante de su vida académica no sólo a su propia investigación académica, sino también a hacer mucho por la educación matemática y la educación estadística, con una preocupación especial por los países en desarrollo. Desde Hipótesis Alternativa queremos hacer un pequeño homenaje al profesor David Vere-Jones, tomando como referencia el escrito de Phillips (2024).

Nació en Londres en 1936 y cuando tenía doce años se trasladó con su familia a Nueva Zelanda, donde cursó la educación secundaria y universitaria. Luego obtuvo beca para hacer estudios de postgrado en Teoría de la Probabilidad en Oxford. Su interés por la enseñanza de la estadística comenzó a mediados de la década de 1960, cuando pasó un año de posdoctorado en la Unión Soviética.

En 1970 fue catedrático de Matemáticas en la Universidad Victoria de Wellington, Nueva Zelanda, para enseñar probabilidad y estadística. Fue presidente fundador de la Sociedad Matemática de Nueva Zelanda (1974-1975) y presidente de la Asociación Estadística de Nueva Zelanda (1981-1983). Desde principios de la década de 1980 participó activamente en los comités neozelandeses de educación matemática, pero también se relacionó con organismos internacionales de matemáticas y estadística, como el Instituto Internacional de Estadística (ISI).

En ISI presidió el Comité de Educación (1987 -1991) y desempeñó un papel clave en la organización de la conferencia satélite de educación estadística del ISI, previa a la ICME-6 (1988) en Budapest, así como de la Conferencia Internacional sobre Enseñanza de la Estadística (ICOTS-3) en Dunedin, 1990. ISI le encargó a David Vere-Jones presidir un comité provisional para la creación de la Asociación Internacional de Educación Estadística (IASE). En 1995, publicó en la revista ISI el artículo: [The coming of age of statistical education](#). Su participación en la IASE continuó durante varios años, incluyendo la conferencia inaugural del ICOTS-5. [Background Influences on the Development of Statistical Education](#). No cabe duda de que la influencia del profesor David Vere-Jones en la enseñanza de la estadística fue crucial para la creación de la IASE.

Phillips, B. (2024). *David Vere Jones IASE Obituary*. https://iase-web.org/documents/News/2411%20-%20David_Vere_Jones_IASE_Obituary.pdf

EN MEMORIA A PETER HOLMES

Peter Holmes, 1937-2024

Desde Hipótesis Alternativa queremos rendir tributo a la memoria de Peter Holmes, educador estadístico y editor fundador de la revista *Teaching Statistics*; quien falleció el pasado 2 de abril de 2024, a la edad de 86 años.

Obtuvo el grado de licenciado en Matemáticas e hizo estudios de postgrados en educación, para dedicarse a la enseñanza en la educación secundaria. Algunos años después, continuó su formación con un máster en Estadística en la Universidad de Sheffield, donde luego se incorporó como profesor de estadística.

En la Universidad de Sheffield tuvo oportunidad de unir dos de sus centros de interés, la formación de profesores y la enseñanza de la estadística. Dirigió diversas actividades clave en la enseñanza de la estadística, entre ellas: la gestión cuidadosa de proyectos nacionales y la producción de recursos para la enseñanza. Eso lo llevó a impulsar el *Schools Council Project on Statistical Education*, del cual fue director desde 1975 a 1981, y luego dirigió el *Leverhulme Statistical Education Project* (1981-1984). Desde el *Schools Council Project on*

Statistical Education se produjeron varios recursos, entre ellos 27 cuadernos titulados *Statistics in Your World*, que permitían a los profesores demostrar el poder de la estadística para resolver problemas del mundo real. Los cuadernos tenían materiales para profesores y estudiantes.

Con la creación del Comité de Educación del Instituto Internacional de Estadística (ISI), el profesor Peter Holmes se incorporó para ayudar a impulsar la educación estadística a nivel mundial. Fue un factor importante en la organización y desarrollo exitoso del ICOTS-1, que se celebró en Sheffield en 1982. Además, organizó el Topico 5: *Development Of Teaching Materials At School Level*, donde presento su experiencia en la creación de materiales para la escuela con el trabajo *Developing materials for the schools council project on statistical education*. Previamente, también fue un elemento clave en la creación de la revista *Teaching Statistics*, que se publicó por primera vez en 1979 y fue la primera dedicada exclusivamente a la enseñanza de la estadística. El Peter Holmes fue su primer editor desde 1978 a 1987. Desde 2014, *Teaching Statistics* concede anualmente el premio Peter Holmes al artículo que mejor demuestre la excelencia en la motivación de la actividad docente.

En 2003, publicó en *The Statistician* el artículo [50 years of statistics teaching in English schools: some milestones](#); donde daba cuenta de cómo la estadística se incorporó al plan de estudios inglés, y de cómo pasó de la nada hasta convertirse en una parte importante de las matemáticas que se enseñan a todos los niños de 5 a 16 años.

Peter Holmes dedicó su vida académica a promover la mejora de la enseñanza de la estadística a través de sus investigaciones y sus producciones para profesores y estudiantes, con las cuales buscaba ayudarlos a comprender los conceptos de estadística y cómo aplicarlos al mundo que los rodea. Los exhortamos a leer el trabajo de Davies & MacGillivray (2024), el cual fue la base para este pequeño homenaje al profesor Holmes.

Davies, N., & MacGillivray, H. (2024). Tribute to Peter Holmes and his statistical education achievements. *Teaching Statistics*, 46(3), 122-126. <https://doi.org/10.1111/test.12376>

EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA: UMA ABORDAGEM ENVOLVENDO PROCESSOS PROBABILÍSTICOS, COMBINATÓRIOS E ESTATÍSTICOS

Organizadores: Geovane Carlos Barbosa, Sidney Silva Santos, Priscila Bernardo Martins

Organizamos esta obra pensando em professores e pesquisadores, na expectativa de despertar ao leitor, provocações, reflexões e inspirações acerca dos processos de resolução de problemas, investigação, jogos e materiais manipuláveis, literatura infantil, projetos, pesquisa em sala de aula e de opinião, utilização de dados reais e oriundos do contexto dos estudantes relacionados ao ensino de estatística, probabilidade e combinatória, com a finalidade de desenvolver o letramento estatístico em estudantes inseridos nas diferentes etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos inicial e final - e Ensino Médio) da Educação Básica brasileira.

Prefácio

Ruy César Pietropaolo

Apresentação

Geovane Carlos Barbosa

Sidney Silva Santos

Priscila Bernardo Martins

Capítulo 1 - Explorando os Níveis de Letramento Estatístico: um Roteiro de Análise

Adriano Amâncio de Oliveira

Suzete de Souza Borelli

Capítulo 2 - Um Trabalho Interdisciplinar com a Educação Estatística: Professoras e Estudantes de uma

Turma do 3º Ano do Ensino Médio

Adriana Maira Ferreira Cardoso Monteiro

Ilaine da Silva Campos

Capítulo 3 - Jogar para Aprender Probabilidade: uma Proposta Pedagógica Inspirada no Problema de Monty Hall

Marlon Rafael Jordão Viana dos Santos
Geovane Barbosa
Sidney Silva Santos
Elizangela Tonelli

Capítulo 4 - Educação Infantil e Probabilidade: Reflexões de Aulas Propostas por Professoras Kelly de Lima Azevedo Spinelli
Jaqueline Aparecida Foratto Lixandrão Santos

Capítulo 5 - Práticas Pedagógicas Inclusivas e o Ensino de Probabilidade para Estudantes com Deficiência Intelectual⁹⁵
Ricardo Tavares de Medeiros
Andressa Mafezoni Caetano

Capítulo 6 - O Raciocínio Combinatório na Infância: Despertando o Potencial Matemático de Crianças Através de Material Educativo
Yasmim Ferreira Campos Viana
Thiarla Xavier Dal-Cin Zanon

Capítulo 7 - Saberes Estatísticos em uma Pesquisa de Opinião: Um Método em uma Revisão da Literatura
Bruna Ferreira Lopes
Cristimara Rodrigues de Castilho
Chang Kuo Rodrigues

Capítulo 8 - Análise Combinatória em Livros Utilizados na Licenciatura em Matemática ou no Ensino Médio
Jorge Henrique Gualandi
Ayandara Pozzi de Moraes Campos

Capítulo 9 - Teaching Conceptions Mobilized in the Development of the Statistical Learning Project
Cassio Cristiano Giordano
Mauren Porciúncula
Fernanda Ângelo Pereira

Disponível em: <https://editorametrics.com.br/livro/educacao-estatistica#test2>

PROCESSOS ESTATÍSTICOS, COMBINATÓRIOS E PROBABILÍSTICOS: DISCUSSÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS

Organizadores: Priscila Bernardo Martins, Sidney Silva Santos, Geovane Carlos Barbosa

A obra que aqui se consolida foi produzida por uma pluralidade de pesquisadores, com distintas trajetórias na pesquisa, mas que possuem o compromisso de socializar saberes, em diferentes níveis da Educação Básica, que problematizam os processos estatísticos, probabilísticos e combinatórios, e seus fios condutores incluem o Letramento Estatístico reconhecido como habilidade fundamental para o exercício da cidadania, a metodologia Resolução de Problemas como ponto de partida para a construção de novos conceitos, a docência crítica, às concepções de professores, a contação de histórias e o uso de jogos. Convido aos leitores a desfrutarem cada um dos capítulos aqui reunidos, que representam uma possibilidade de diálogos e de encorajamento para pesquisas futuras.

Prefácio
Edda Curi

Apresentação
Priscila Bernardo Martins
Sidney Silva Santos
Geovane Carlos Barbosa

Capítulo 1 - Infográfico Estatístico nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Waleska Stefany Moura Diniz
Gilda Lisbôa Guimarães

Capítulo 2 - Letramento Estatístico Através da Resolução de Problemas Envolvendo Crianças do 1º Ano do Ensino Fundamental
Cíntia Poffo
Janaína Poffo Possamai

Capítulo 3 - Níveis de Compreensão da Linguagem Tabular e Gráfica no Ensino de Estatística: Análise de Atividades do 6.º Ano em um Livro Didático
Adriana Maiate Rosendo
Tais Loreto do Nascimento
Graciela Marra

Emilly Diniz
Jaqueline Lixandrão

Capítulo 8 - A Combinatória no Jogo ou o Jogo na Combinatória? O Trabalho com o Jogo Combinando na Cidade em Turma de 8o Ano do Ensino Fundamental
Kevin Santos Silva
Thiarla Xavier Dal-Cin Zanon

Disponível em: <https://editorametrics.com.br/livro/processos-estatisticos-combinatorios-e-probabilisticos#test2>

Sidney Silva Santos

Capítulo 4 - O Combate à Desinformação Estatística no Contexto da Dengue: Uma Proposta de Ensino para Leitura e Interpretação de Dados
Giulia Ottoni de Melo Lopes
Paulo Cesar Oliveira

Capítulo 5 - Ideas Fundamentales para el Ejercicio de una Docencia Estadística Crítica en la Universidad
Gabriela Pilar Cabrera
Liliana Mabel Tauber
Marcel David Pochulu

Capítulo 6 - Concepções de Professores que Lecionam Matemática no Ensino Médio Acerca das Diferentes Abordagens da Probabilidade e o Seu Ensino
Mateus de Moura Maciel
Edelweis Jose Tavares Barbosa

Capítulo 7 - Entre Histórias, Bijuterias e Incertezas: Conhecimentos de Estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental sobre Probabilidade por meio da Contação de Histórias

LA METODOLOGÍA ESTADÍSTICA EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

La estadística es, primeramente, una disciplina científica. Como tal tiene una larga historia, que ya abarca varios siglos, aunque se dice que la estadística moderna nació en el siglo XX. Dado que usualmente se le pretende definir en frases cortas, se tiene de ella una visión limitada, cuando lo que se requiere es una comprensión amplia y justa. En este sentido, lo primero que hay que dejar claro es que la estadística tiene sus fundamentos en la matemática (la llamada teoría estadística o estadística matemática), los cuales no se presentan en este libro. ¿De qué se trata entonces?

Lo primero es llamar la atención sobre una incompreensión bastante generalizada: que se piense que la estadística son solamente los métodos que proporciona esta disciplina; es decir, se piensa que la estadística es lo que llamaremos aquí la metodología estadística. Una vez dicho esto, de lo que sí trata el libro es de una conceptualización de cómo se debe aplicar la metodología estadística en el proceso de investigación. Así, en primera instancia, se quiere dejar establecido que cuando se dice que la estadística es la ciencia y el arte de diseñar y conducir procesos de inducción a partir de datos, los cuales deben ser pertinentes a un problema de

déficit de conocimiento, se está en realidad hablando de los principios, técnicas y métodos que proporciona la estadística; es decir, se está hablando sólo de la metodología estadística. En este sentido, la metodología estadística puede ser entendida como una tecnología para obtener conocimiento a partir de evidencias, a partir de datos. Entonces surge el proceso investigativo como el referente fundamental para entender la manera en que se aplica la metodología estadística; es decir, en este libro se encontrará un marco referencial amplio para entender la metodología estadística en el proceso de investigación. A su vez, provee un esquema muy práctico para incursionar en las investigaciones que la requieran. Se espera que sea una referencia útil para investigadoras, investigadores y estudiantes, sobre todo de posgrado. No obstante, puede así mismo servir para cursos y talleres de metodología estadística.

El contenido es: Investigación usando la metodología estadística; El aprendizaje basado en proyectos en la educación superior; La delimitación del problema, las preguntas y los objetivos de investigación; Diseño estadístico: tipo de estudios, unidades, variables y escalas de medición; Estructura y tratamiento preliminar de los datos; Análisis definitivos: análisis multivariantes y modelación estadística; Interpretación de resultados y elaboración de conclusiones; Escritura del reporte y unificación editorial; Cultura estadística en la investigación.

Ojeda Ramírez, M. M., Ortega Guerrero, J. C., y López Salas, A. A. (Coords.). (2024). *La metodología estadística en el proceso de investigación*. <https://www.uv.mx/deies/files/2024/10/metodologiaestadistica.pdf>

Mario Miguel Ojeda Ramírez
mojeda@uv.mx

3ER WORKSHOP EDUCACIÓN ESTADÍSTICA PARA EL PROFESORADO

“Propuestas innovadoras para la enseñanza de la estadística”

Durante la mañana del 6 de diciembre de 2024, se celebró el 3er workshop internacional de Educación estadística para profesores, que llevó por lema “Propuestas innovadoras para la enseñanza de la estadística”. El evento se desarrolló de forma híbrida, desde el Auditorio de la Universidad de O’Higgins en Rancagua (Chile) y con transmisión en streaming a través del canal @la_uoh. Su organización fue responsabilidad del Grupo de investigación, innovación y desarrollo para la Educación en Estadística y Probabilidad, EDEPRO Chile.

3º WORKSHOP INTERNACIONAL

EDUCACIÓN ESTADÍSTICA PARA EL PROFESORADO

“Propuestas innovadoras para la enseñanza de la estadística”

EVENTO HÍBRIDO, GRATUITO Y CON CONSTANCIA

Evento abierto para docentes de matemática y ciencias de enseñanza básica (segundo ciclo) y enseñanza media.

EXPOSITORES

Dra. Francisca Ubilla
Pontificia Universidad Católica de Chile

Dra. Mauren Porciúncula
Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Brasil

Dr. Felipe Ruz
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Dra. Valentina Giaconi
Universidad de O'Higgins

PROGRAMA

9:00 – 9:30 Registro y bienvenida.

9:30 – 10:15 Lanzamiento del libro de acceso abierto **Educación Estadística Cívica: una oportunidad de articulación curricular entre ciencias para la ciudadanía y matemáticas.**

10:15 – 11:00 Presentación **Proyecto de Aprendizaje Estadístico - PAE: la solución para el protagonismo estudiantil y la interdisciplinariedad en la escuela**

11:30 – 13:00 Taller **Inferencia estadística para todos y todas**

LUGAR E INSCRIPCIONES

6 diciembre 2024
9:00 – 13:00 hrs. (UTC -4)

Campus Rancagua UOH, Av. Libertador Bernardo O'Higgins 611, Rancagua Auditorio (1er piso)

Inscripciones:

Transmisión en
@la_uoh

Proyecto FONDECYT 3220122; Fondo de Innovación a la Docencia otorgado por la Escuela de Educación de la Universidad de O'Higgins; Programa de Inserción Académica 2023, Vicerrectoría Académica y Prorectoría, Pontificia Universidad Católica de Chile

Con la inscripción de casi dos centenares de interesadas e interesados en el workshop, la actividad se organizó en torno a tres momentos. El primer momento, liderado por la Dra. Francisca Ubilla de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tuvo como objetivo presentar el libro de acceso abierto titulado “Educación estadística cívica: Una oportunidad para la articulación curricular entre Ciencias para la Ciudadanía y Matemáticas” fruto del proyecto de Innovación a la Docencia otorgado durante el año 2023 por la Escuela de Educación de la Universidad de O'Higgins. Durante esta instancia, la Dra. Ubilla compartió con el profesorado el diseño de dos proyectos estadísticos, que abordan la problemática de la sequía y la contaminación del aire en la Región de O'Higgins.

El segundo momento, a cargo de la Dra. Mauren Porciúncula de la Universidad Federal de Río Grande (Brasil), quien nos invitó a conocer y reflexionar sobre los Proyectos de Aprendizaje Estadístico - PAE, metodología utilizada en el contexto brasileño que promueve el protagonismo estudiantil y la interdisciplinariedad en la escuela.

Por último, el Dr. Felipe Ruz de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, moderó un taller interactivo titulado “Inferencia estadística para todas y todos”, donde, mediante el recorrido del Proceso de Investigación Estadística, abordó la temática de la significación estadística en variables cualitativas. Durante el taller, tanto el público asistente como quienes se encontraban siguiendo la transmisión vía streaming, participaron activamente en la construcción de conceptos como el p-valor mediante la utilización de simulaciones computacionales. Además, esta actividad representó el cierre del proyecto FONDECYT ANID 3220122 liderado por el Dr. Ruz, donde se desarrollaron nuevas estrategias de formación en estadística para el futuro profesorado de matemáticas.

Puedes encontrar el material asociado al libro “Educación estadística cívica: Una oportunidad para la articulación curricular entre Ciencias para la Ciudadanía y Matemáticas” en www.educacionestadistica.cl.

Felipe Ruz
felipe.ruz.a@pucv.cl

EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA DO BRASIL

Revista Internacional de Pesquisa em Educação Matemática (RIPEM): “Statistical Education”

Organizadores: Cassio Cristiano Giordano e Marco Aurélio Kistemann Junior

El desafío de alfabetizar en Estadística

Teresita Evelina Terán, María Isabel Mantilla Valcárcel

Elección de un contraste de hipótesis por estudiantes universitarios

Carmen Batanero, Osmar Vera

Errores en la construcción del gráfico de caja por futuros profesores chilenos de Educación Primaria

Rodrigo Gutiérrez-Martínez, Audy Salcedo, Danilo Díaz-Levicoy

Adaptation and validation for portuguese (BR) of the SATS-28 scale to measure attitudes toward Statistics

Natalia Elis Giordani, Vanêssa Brito Fernandes Neves, Luciana Neves Nunes

Exploring the interfaces between Statistics and Financial Education: Brazilian High School students' perception of the Sustainable Development Goals

Cassio Cristiano Giordano, Marco Aurélio Kistemann Júnior, Claudia Vásquez

The game Closes the Box: a proposal for teaching Probability

Priscila Bernardo Martins, Sidney Silva Santos, Geovane Carlos Barbosa

How High School students understand statistical variability based on a contextual teaching situation

Edicarlos Pereira de Sousa, Carlos Eduardo Ferreira Monteiro

Being, seeing and recognizing oneself as a teacher who teaches Mathematics: (re)configuring Professional Identities from the perspective of Probabilistic Education

Lemerton Matos Nogueira, José Ivanildo Felisberto de Carvalho

Technological choices in Statistics: reflections on pedagogical practices in the Brazilian higher education

Bernardo Silva, Rubilar Simões Junior, Suzi Samá

Violence against women: a pedagogical proposal for promoting Critical Statistical Literacy

Igor Gabriel Santos de Sousa, Leandro Souza

Interpretation of infographic by students in the 3rd and 5th grades of Primary School from the perspective of Statistical Literacy: the bullying in schools

Waleska Stefany Moura Diniz, Gilda Lisbôa Guimarães

[Contributions of the Anthropological Theory of Didactics in the presentation of tasks addressing random events dependent on the paradidactic book “Do I have a chance?”](#)

Ailton Paulo de Oliveira Júnior, Anneliese de Oliveira Lozada

[Probability teaching and learning: students' first contact with the digital game Batalha com Dados](#)

Luly Kristina Silva Avelar, Keli Cristina Conti

[Teaching and learning Probability through Children's Literature: a possibility in the early years of Elementary Education](#)

Sandra Gonçalves Vilas Bôas, Josimara Almeida Domingues Gomes

[The understanding of Stochastic brought from basic education by Mathematics prospective teachers in an introductory Statistics course](#)

Maria Helena Monteiro Mendes Baccar, Luciane de Souza Velasque, Vanessa Matos Leal

[Data science for informed citizen: Learning at the intersection of data literacy, statistics and social justice](#)

Joachim Engel, Laura Martignon

[Teaching statistics and probability in mathematics degree courses at the Federal Institutes of Education, Science and Technology in Brazil](#)

Francisca Brum Tolio, Lori Viali

E-books

Primeiros Passos com a Estatística

Tatiana Olicio Lopes y Sandra Gonçalves Vilas Bôas.

Este e-book é resultado da dissertação de Mestrado Profissional intitulada: “Primeiros Passos Com A Estatística”, defendida no Programa de Pós-graduação Profissional em Educação da UNIUBE – campus Uberlândia, sob a orientação da Professora Doutora Sandra Gonçalves Vilas Bôas. O principal objetivo deste e-book é oferecer possibilidades de ensino e aprendizagem estatística, em consonância com as cinco fases do ciclo investigativo PPDAC de Wild e Pfannkuch (1999), levando em consideração as temáticas Preconceito Racial e Justiça no futebol. As atividades apresentadas neste e-book foram desenvolvidas com a intenção de auxiliar os professores no desenvolvimento de suas aulas, trabalhando conceitos estatísticos por meio de temas sociais. Os contextos de investigação contemplam tarefas que envolvem os temas sociais (justiça social no futebol e preconceito racial no futebol), os objetos de conhecimento do 5º ano relacionados à Unidade Temática de Probabilidade e Estatística, e o software Excel ou outra planilha eletrônica similar. Os contextos de investigação disponibilizados estão em consonância com as orientações da BNCC (Brasil, 2017). O material é adaptável a diferentes turmas da Educação Básica.

Disponível:

<https://www.akademyeditora.com.br/assets/ebooks/akademy-ebook-primeirospassosestat.pdf>

Educação Estatística Crítica: diálogos, competências e insubordinação criativa

Celso Campos; Andréa Pavan Perin e Ana Paula Gonçalves Pita

A Educação Estatística Crítica, nasceu em projetos de Modelagem Matemática voltados para o ensino superior, mas agora já comporta todos os níveis de ensino, incluindo a Educação Infantil, a educação inclusiva e a EJA, agregando bases teóricas mais consolidadas e incorporando novos contornos para a competência crítica, que incluem a insubordinação criativa. Diante disso, nós apresentamos nesta obra as ideias centrais da Educação Estatística Crítica e convidamos o leitor a conhecer, divulgar e abraçar essa vertente pedagógica em prol da educação e da Estatística!

Información: <https://n9.cl/a3p03>

Projetos interdisciplinares: no desenvolvimento do letramento científico, estatístico e digital

Andressa Silveira da Silva; Rubilar Simões Junior; Suzi Samá.

Este e-book se insere nas discussões sobre o desenvolvimento do trabalho com projetos no ambiente escolar. Para tal, apresenta relatos de práticas realizadas por docentes da educação básica utilizando essa metodologia, com a intenção de promover o desenvolvimento das habilidades e competências das diversas áreas do conhecimento previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Desse modo, pretende-se instigar professores a se aventurarem na dinâmica do trabalho com projetos em suas salas de aula e a refletirem sobre as potencialidades dessa proposta pedagógica na formação científica e tecnológica dos estudantes.

Disponível: <https://n9.cl/oh51s>

Letramento Matemático na/para a Fase de Alfabetização

Márcio Urel Rodrigues

“Letramento Matemático na/para fase de Alfabetização”, é uma obra organizada com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos professores que ensinam Matemática na fase de alfabetização para o desenvolvimento do letramento matemático das crianças. As reflexões e orientações apresentadas são provenientes de pesquisas e experiências envolvendo a sala de aula de Professores Pedagogos (as) que apostaram em práticas pedagógicas assertivas para que os seus alunos tivessem oportunidades de desenvolver o letramento matemático desde a fase de alfabetização. Assim sendo, esperamos que as discussões teórico-metodológicas e os relatos de experiências contidos na presente obra (disponibilizada gratuitamente) possam ser utilizadas por professores que, assim como nós (autores e coautores), procuram implementar práticas efetivas para garantir as aprendizagens essenciais das crianças na fase de alfabetização. A leitura da presente obra proporcionará aos professores a compreensão de que na fase de alfabetização o foco deve ser o desenvolvimento do letramento matemático, e não simplesmente a repetição das continhas e dos cálculos com as operações. O foco são as crianças e não o objeto (conteúdos). O foco é o ensino contextualizado e não o ensino tradicional.

Disponível: <https://n9.cl/uhvp1>

Letramento Estatístico no contexto de dados reais: oportunidades e desafios para professores e estudantes

Liliane Maria Teixeira Lima de Carvalho; Carlos Eduardo Ferreira Monteiro

Este e-book é composto por dez capítulos que apresentam reflexões sobre as possibilidades de letramento estatístico a partir de dados reais que emergem no cotidiano de nossos contextos sociais, tendo sido originados no âmbito do projeto de pesquisa intitulado Educação Estatística e pandemia da Covid-19: possibilidades do contexto para o Letramento Estatístico, desenvolvido por investigadores do Grupo de Pesquisa em Educação Matemática e Estatística (GPEME). O primeiro capítulo apresenta uma discussão mais geral sobre os desafios da formação de professores e o segundo capítulo coteja as possibilidades de formação do pensamento crítico a partir da perspectiva do multiletramento. Os demais capítulos apresentam intervenções de ensino realizadas por professores dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, sobretudo no âmbito do ensino remoto emergencial, em situações educacionais das regiões Nordeste e Norte do Brasil. O

Letramento Estatístico, no contexto de dados reais, constitui-se fio condutor desta obra, pelo qual os estudantes podem compartilhar dúvidas, experiências e conhecimentos, assumindo um papel ativo na aprendizagem escolar. Esse engajamento pode promover a transformação da realidade além dos muros da escola, com criticidade, empatia e responsabilidade, trabalhando em prol da melhoria da qualidade de vida e da justiça social.

Disponível:

<https://editora.ufpe.br/books/catalog/view/920/920/3065>

Conferencias

Enseñanza de la Estadística a través de proyectos

Dr. Jesús Pinto Sosa y Dr. Cassio Giordano

<https://www.youtube.com/watch?v=WNjwDNCIXno>

RELIEE
RED LATINOAMERICANA DE
INVESTIGACION EN EDUCACION
ESTADISTICA

FEUC - FACULTAD DE INGENIERIAS
Y CIENCIAS

CICLO DE CONVERSATORIOS RELIEE

**La Educación Estadística
toma la palabra**

DR. JESUS PINTO SOSA **DR. CASSIO GIORDANO**

Moderador: Dr. Hugo Alvarado

Viernes 18 de octubre 2024

16 hs (Arg - Brasil - Chile)
13 hs (México)

f <https://www.facebook.com/groups/reliee>

zoom Acceso directo: **AQUÍ** **zoom**
ID de reunión: 814 8814 5915
Código de acceso: 870689

Civic Statistics e a exploração dos Temas Contemporâneos Transversais

Dr. Cassio Giordano

https://www.youtube.com/watch?v=S3Cwu_8rJw4

Estatística: uma ciência diferente

David S. Moore
Cornell
University

A Estatística requer um tipo diferente de pensamento, porque os dados são não apenas números, mas números em contexto. (Cobb; Moore, 1997, p. 801).

Cobb, G. W.; Moore, (1997). D. Mathematics, Statistics, and Teaching. *The American Mathematical Monthly*, 104, 801-823.

Ser professor em tempo de infodemia e fake news: desafios e possibilidades

Dr. Cassio Giordano

<https://www.youtube.com/watch?v=UTpXKgrFi-A>

Teses/Dissertações defendidas

Título da tese/dissertação	Autor(a)	Orientador(a)	Instituição de Ensino Superior
Os saberes estatísticos do(a) professor(a) de matemática: um estudo a partir da formação inicial	Sandra Cristina Martini Rostirola	Elisa Henning e Coorientadora: Profa. Dra. Ivanete Zuchi Siple	Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
A interface do ensino de estatística, o preconceito racial e a justiça no futebol: Um estudo com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I	Tatiana Olicio Lopes	Sandra Gonçalves Vilas Bôas	Universidade de Uberaba- UNIUBE
Estudantes autistas em sala de aula comum e representações visuais ou além das aparências: os desafios da inclusão revelados pela DBR (Tese de Doutorado)	Kátia Barros Cabral dos Santos	Gilda Lisbôa Guimarães	Universidade Federal de Pernambuco - Brasil

Ensino e aprendizagem de amostragem, curva normal e suas relações no 3º ano do Ensino Médio (Tese de Doutorado)	André Fellipe Queiroz Araújo	Gilda Lisbôa Guimarães	Universidade Federal de Pernambuco - Brasil
“Esse combina com esse que não combina com aquele”: investigando sobre aprendizagem de classificação na educação infantil (Dissertação de Mestrado)	Manuela Francisca de Souza	Gilda Lisbôa Guimarães	Universidade Federal de Pernambuco - Brasil

Tesis Doctoral

Ensino e aprendizagem de amostragem, curva normal e suas relações no 3º ano do Ensino Médio

Autor: André Fellipe Queiroz Araújo

Directora: Dra. Gilda Lisbôa Guimarães

Institución: Universidade Federal de Pernambuco (Brasil)

Fecha: 2024

A presente pesquisa teve o objetivo de investigar o que estudantes do 3o ano do Ensino Médio (16/17 anos de idade) sabem e podem aprender sobre Amostragem, Curva Normal e suas relações. Para tanto, nos apoiamos no modelo de Letramento Estatístico e Probabilístico proposto por Gal (2002, 2005) e no modelo de Ciclo Investigativo elaborado por Guimarães e Gitirana (2013). Em termos metodológicos, para alcançar o referido objetivo, traçamos 4 estudos inter-relacionados, dos quais os três primeiros deram base para a realização do último. No estudo 1, analisamos o que tem sido proposto sobre Amostragem, Curva Normal e suas relações nos livros didáticos aprovados pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático 2021 (Livro de Projetos e Livros de Conhecimento). No estudo 2, investigamos o que foi proposto nas questões da prova de Matemática e suas Tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2022 referente a esses dois conceitos e suas relações. Já no estudo 3, identificamos os conhecimentos iniciais de estudantes do 3o ano do Ensino Médio sobre a referida temática. Na sequência, realizamos um estudo experimental que contemplou uma intervenção de ensino para analisar a contribuição dos diferentes recursos (Lápis e papel e o software Geogebra) para a aprendizagem de Amostragem e Curva Normal de forma articulada. Os resultados do estudo 1 revelaram que tanto os livros de projetos quanto os de conhecimento oferecem propostas interessantes para o ensino de Estatística e Probabilidade, principalmente na análise e realização de pesquisas estatísticas. Os livros de projetos exploram dados reais na maioria das situações, promovendo uma compreensão mais profunda do contexto social. No entanto, há uma ausência de discussão sobre seleção de amostra e representatividade, priorizando análises descritivas em detrimento da abordagem de tópicos da inferência estatística. Os livros de conhecimento, por outro lado, exploram mais dados fictícios e enfatizam o cálculo de medidas estatísticas carecendo, também, de uma abordagem sobre Amostragem e Curva Normal de forma articulada. No estudo 2 verificamos que nenhuma questão analisada do ENEM explora o conceito de Amostragem e nem da Curva Normal. As questões que envolvem a Estatística têm uma abordagem voltada apenas para o cálculo de medidas de centralidade e as que exploram a probabilidade abordam unicamente o significado de probabilidade enquanto razão clássica, com predominância nesses dois casos de dados fictícios. Por meio do estudo 3, constatamos inicialmente que os estudantes apresentaram lacunas sobre a compreensão da representatividade da amostra, incluindo a variabilidade amostral e os métodos de Amostragem, como também, no modelo da Curva Normal, contemplando sua representação gráfica e propriedades. Em acréscimo, evidenciou-se fragilidades na compreensão da relação entre a distribuição das médias amostrais com os parâmetros populacionais, pautada no Teorema Central do Limite que relaciona a Amostragem com a Curva Normal. Entretanto, o estudo experimental revelou que a intervenção de ensino realizada desempenhou um papel significativo na aprendizagem dos conceitos relacionados à Amostragem e à Curva Normal, bem como na articulação entre esses conceitos. Os recursos, tanto o lápis e papel, quanto o software Geogebra contribuíram significativamente para o desenvolvimento das atividades e a construção do conhecimento. Dessa

forma, acreditamos que a realização dessa pesquisa possibilitará importantes discussões e reflexões sobre o processo de ensino e aprendizagem da Amostragem e da Curva Normal no 3o ano do Ensino Médio, propiciando a ampliação das possibilidades didático-pedagógicas para a realização desse processo com vistas a favorecer, aos estudantes, o desenvolvimento do Letramento Estatístico e Probabilístico (Gal,2002,2005) relativo a esses conceitos e dos fenômenos e situações do nosso cotidiano que comumente explicitam seus fundamentos e relações.

Cássio Cristiano Giordano
ccgiordano@gmail.com

Gilda Lisbôa Guimarães
gilda.lguimaraes@gmail.com

TESIS DOCTORALES EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

INCIDENCIA DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE DOCENTES DE ESTADÍSTICA EN LA EDUCACIÓN DE PROFESIONALES CRÍTICOS

Autora: Gabriela Cabrera

Directores: Dra. Liliana Mabel Tauber y Dr. Marcel David Pochulu
Institución: Universidad Nacional de Villa María (Argentina)

Fecha: 2024

En esta investigación se buscó comprender la incidencia que tienen en alfabetización estadística crítica de los futuros profesionales, las representaciones sociales de docentes de Estadística, en relación a las finalidades de la Educación estadística en la educación superior universitaria. Así como, revelar factores que obstaculizan y otros que favorezcan una docencia estadística crítica. Esta comprensión fue posible, en el marco de un diseño metodológico mixto, con preponderancia de la investigación cualitativa interpretativa. Se procedió con la triangulación metodológica de una pertinente combinación de técnicas de recolección, procesamiento y análisis de los datos, mediada por el método comparativo constante de la Teoría Fundamentada. Participaron de esta investigación docentes de Estadística y estudiantes de 4 universidades de Argentina y docentes e investigadores de países latinoamericanos y de España, a través de la vinculación propiciada por la Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística. Se logró demostrar que la Educación de profesionales críticos requiere del desarrollo de la alfabetización estadística crítica. Sin embargo, la escasa presencia del marco de la Pedagogía crítica en la formación inicial y continua del docente de Estadística, obstaculiza prácticas pedagógicas centradas en su desarrollo. Sólo en un grupo minoritario de los docentes que participaron en esta investigación, fue predominante una visión de la Educación estadística desde la perspectiva crítica. Se concluyó que la reflexividad crítica compartida y sostenida en la revelación de las representaciones sociales que guían la práctica docente, puede constituirse en un andamiaje de programas de formación docente continua que busquen cimentar la docencia estadística crítica. Finalmente, el camino trazado en esta tesis doctoral puede orientar procesos de investigación vinculados a la formación docente continua en cualquier área disciplinar, que esencialmente busquen promover el ejercicio de una docencia crítica.

Disponible en: http://biblio.unvm.edu.ar/opac_css/doc_num_data.php?explnum_id=4279

ACTIVIDADES EN LÍNEA**[La formación estadística de los profesores](#)**

Dra. Soledad Estrella y Dra. Lucía Zapata-Cardona

RELIEE
RED LATINOAMERICANA DE
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
ESTADÍSTICA

FMUC
FACULTAD DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS

CICLO DE CONVERSATORIOS RELIEE

**La Educación Estadística
toma la palabra**

DRA. SOLEDAD ESTRELLA **DRA. LUCIA ZAPATA**

**“La formación estadística de
profesores”**

Moderadora: Dra. Liliana Tauber

 Viernes 22 de noviembre 2024

 16 hs Arg - Brasil - Chile
14 hs Colombia
13 hs México

 <https://www.facebook.com/groups/reliee>

 Acceso directo: AQUÍ
ID de reunión: 846 5262 2591
Código de acceso: 789215

STATISTICS EDUCATION RESEARCH JOURNAL (SERJ)**Volume 23, Number 1 (2024).****Editorial**

Susan Peters; Jennifer Kaplan

Regular Articles**[Teaching statistics with positive orientations but little knowledge? Teachers' professional competence in statistics](#)**

Sarah Huber, Frank Reinhold, Andreas Obersteiner, Kristina Reiss

[Teaching and learning to construct data-based decision trees using data cards as the first introduction to machine learning in middle school](#)

Yannik Fleischer, Susanne Podworny, Rolf Biehler

[Examining the role of context in statistical literacy outcomes using an isomorphic assessment instrument](#)

Sayali Phadke, Matthew Beckman, Kari Lock Morgan

[Causal language and statistics instruction: evidence from a randomized experiment](#)

Jennifer Hill, George Perrett, Stacey Hancock, Le Win, Yoav Bergner

ARTÍCULOS EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

A continuación, presentamos algunos artículos relacionados con Educación Estadística publicados durante los años 2023 y 2024 en distintas revistas. Seleccionamos trabajos que se encuentre a texto completo en la red de

tal manera que puedan ser consultados con facilidad por los interesados. Invitamos a los lectores a enviar referencias de artículos para difundirlos en esta sección.

Capítulo de libro

Estrella, S., Rifo, L., & Vergara, A. (2024). Explorando el pensamiento probabilístico en investigaciones recientes (2010-2022): dos momentos históricos epistemológicos y siete conceptos clave. En S. Estrella, M. Parraguez, y R. Olfos (Eds.), *Pensamiento Matemático: Aportes a la práctica docente desde la didáctica de la matemática*. ISBN: 978-84-128559-8-2. España: GRAO.

Méndez-Reina, M., & Estrella, S. (2024). Razonamiento inferencial en Estadística Temprana: aspectos estructurales desde tipos de razonamiento de Peirce y estructura argumental de Toulmin. En S. Estrella, M. Parraguez, y R. Olfos (Eds.), *Pensamiento Matemático: Aportes a la práctica docente desde la didáctica de la matemática*. ISBN: 978-84-128559-8-2. España: GRAO.

Artículos

Giordano, C. C., Kistemann Júnior, M. A., & Vásquez, C. (2024). Exploring the interfaces between Statistics and Financial Education: Brazilian High School students' perception of the Sustainable Development Goals. *Revista Internacional De Pesquisa Em Educação Matemática*, 14(3), 1-11. <https://doi.org/10.37001/ripem.v14i3.3864>

Abstract. Brazil is experiencing broad curricular reform, after the publication of the National Common Curricular Base — BNCC, especially with the advent of New Secondary Education, such as the introduction of Financial Education, the expansion and deepening of Statistical Education, guidance for the approach through projects and the appreciation of contemporary transversal themes concerned with the environment (such as the Sustainable Development Goals — SDG, proposed by the UN in the 2030 Agenda). In this context, we conducted qualitative research, of an exploratory nature, involving 99 high school students, seeking to understand their perception regarding such changes, involving Statistics, Financial Education and SDG. The results indicate a lack of confidence in the school's ability to adequately guide them regarding their Financial Education, recognition of the need to improve knowledge in Probability and Statistics, to understand the new challenges of the 21st century, exposed in the 2030 Agenda, as well as to promote changes socioeconomic conditions to meet such demands.

Keywords: Statistical Education, Financial Education, Transdisciplinarity, Sustainability, SDG.

Rosal, J. C. C. del, Machado, A. M., Ñungo, O. M., & Gómez, A. C. (2024). Approaching Statistics as a Distinct Subject and Its Impact on Reasoning and Conceptual Errors. *Revista De Gestão Social E Ambiental*, 18(4), e06843. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n4-119>

Abstract. Objective: This study aims to determine the level of statistical reasoning and misconceptions expressed by ninth-grade students in two schools. In one of the schools, statistics is taught as a specific subject, while in the other, it is included within the mathematics curriculum. Theoretical Framework: Students are taught statistics throughout their primary education, so by secondary school, they are expected to have developed a good level of statistical reasoning. However, classroom experience suggests this may not be the case. Additionally, this topic often receives less attention in favor of other subjects included in the mathematics curriculum. Method: The methodology adopted for this research includes descriptive and inferential analyses to compare the rate of correct reasoning responses and conceptual errors. Data collection was carried out using the Statistical Reasoning Assessment (SRA) test. Results and Discussion: The results showed different behaviors between the two groups. This suggests that teaching statistics separately from mathematics can influence the learning of this subject. Research Implications: The advantages offered by separating statistics from the rest of mathematics suggest that this approach should be considered in the future teaching of the subject. Originality/Value: This study contributes to the literature by demonstrating that the separation of statistics from mathematics teaching should be considered. The relevance and value of this research are evidenced by the need to improve students' statistical reasoning abilities.

Keywords: Statistics Reasoning, Correct Reasoning, Misconceptions, Statistics Education, Secondary Education.

Huencho, A., Chandía, E. & Vásquez, C. (2024). Conocimiento cultural de juegos de azar latinoamericanos: una herramienta para desarrollar el razonamiento estadístico en el aula. *Cultura-hombre-sociedad*, 34(1), 535-551. <https://doi.org/10.7770/cuhso-v34n1-art94>

Resumen: Los juegos de azar de los pueblos indígenas de Latinoamérica gozan de larga data. Utilizados con un propósito lúdico y para tomar decisiones en situaciones de incerteza, son una fuente de conocimiento cultural para el desarrollo del razonamiento estadístico. Este estudio propone una alternativa de desarrollo curricular y de enseñanza que vincula el conocimiento cultural sobre los juegos de azar de pueblos indígenas y el razonamiento estadístico esperado curricularmente, en el marco de una dupla pedagógica establecida por un profesor de matemática y un sabio cultural. Mediante un análisis del contenido en la modelación de las actividades, estudiamos la valoración de la propuesta. Los resultados muestran que los profesores atienden a la equi-probabilidad de los sucesos dejando de lado la complejidad del artefacto matemático cultural, mientras que los sabios culturales estiman los límites y alcances de los procesos para hacerlos coherentes con las prácticas locales.

Palabras clave: Razonamiento estadístico, Juegos de azar, Formación de profesores, Conocimiento cultural.

Rodríguez-Alveal, F., & Aguerrea, M.. (2024). Statistical Inference in School Textbooks. An Approach to Statistical Thinking. *Uniciencia*, 38(1), 341-356. <https://dx.doi.org/10.15359/ru.38-1.19>

Resumen. El presente estudio tuvo como objetivo principal analizar las actividades relacionadas con inferencia estadística, presentes en los textos escolares de enseñanza secundaria en Chile, y su relación con el desarrollo del pensamiento estadístico. Para efectos del estudio se hizo uso de un enfoque cualitativo mediante un análisis de contenido de los libros de enseñanza secundaria difundidos, gratuitamente, por el Ministerio de Educación chileno durante los años 2016, 2018, 2020, 2021 y 2022, los cuales fueron seleccionados mediante un muestreo no probabilístico del tipo intencionado. Entre los principales resultados obtenidos, la mayoría de las actividades afines a inferencia estadística en los libros analizados, son del tipo procedimental, relacionadas con el cálculo de intervalos de confianza, sin abordar la interpretación de estos en el contexto de la situación problema. Además, se observa una escasa presencia de actividades relacionadas con inferencia informal. Asimismo, las actividades e interpelaciones explicitadas en los libros de texto no hacen referencia a la formulación de hipótesis o conjeturas acerca de los datos muestrales, de manera que se oriente a la formulación de conclusiones hacia la inferencia estadística. Los hallazgos entregan evidencias que, a pesar de que los intervalos de confianza se encuentran dentro de las temáticas afines a inferencia estadística en los libros de texto, estas no se focalizan en la toma de decisiones en el nivel poblacional, más bien son tratados desde un vértice descriptivo.

Palabras clave: Inferencia estadística; intervalos de confianza; libros de texto; pensamiento estadístico; profesores en formación

Jesus, C. R. de, & Homa, A. I. R. (2024). A Aprendizagem de Probabilidade no 9º Ano do Ensino Fundamental por meio da Produção de Mídias Digitais. *TANGRAM - Revista De Educação Matemática*, 7(2), 85–105. <https://doi.org/10.30612/tangram.v7i2.17525>

Resumo. São apresentadas a proposta e os resultados da pesquisa de cunho qualitativo, do tipo estudo de caso, e o objetivo geral foi investigar as contribuições que a atividade de produção de animações didáticas, histórias e cartoons digitais, sob as características da metodologia ativa da sala de aula invertida, trazem para a aprendizagem da Probabilidade no 9º ano do Ensino Fundamental. Considerou-se que o processo de aprendizagem pela produção de animações didáticas, histórias em quadrinhos, denominados como cartoons digitais, seria uma abordagem metodológica capaz de proporcionar uma situação didática na qual os alunos seriam protagonistas da sua aprendizagem, pois eles necessitariam se apropriar dos conceitos da temática proposta, para produzirem uma narrativa que apresentasse um problema e sua solução na forma de uma mídia digital. Os resultados apontam que a produção das cartoons digitais é um recurso para a Educação Matemática, contribuindo com o despertar do interesse pelo estudo para o desenvolvimento da atividade. Constatou-se que

os alunos pesquisaram e aprofundaram seus conhecimentos sobre Probabilidade ao estudarem para a criação dos seus cartoons digitais. Observou-se que a atividade proposta pode ser considerada como uma metodologia ativa se caracterizando como uma sala de aula invertida na qual os alunos se tornassem protagonistas da sua aprendizagem, pois pesquisaram a temática de forma autônoma, estudaram diversos problemas de contagem e probabilidade adaptando-os à sua linguagem. O professor atuou como mediador, validando os problemas propostos bem como a sua resolução. Os trabalhos apresentados pelos grupos foram discutidos em sala de aula trazendo uma diversidade de situações problema favorecendo o processo de aprendizagem do objeto de conhecimento de Probabilidade.

Palavras-chave: Educação Matemática. Sala de Aula Invertida. Probabilidade.

Sagala, S. S., & Corica, A. (2024). Contexto de las tareas estadísticas en libros de secundaria. *TANGRAM - Revista De Educação Matemática*, 7(2), 02–22. <https://doi.org/10.30612/tangram.v7i2.17807>

Resumen. Los libros son un pilar fundamental en la educación, con frecuencia preceptivos en la educación no universitaria y un apoyo para estudiantes y profesores. Los libros ocupan un lugar importante en el aula, y el análisis de los mismos puede ayudar a pensar lo que ocurre dentro de la misma en relación a cómo se estudia la estadística, qué nociones y tipo de tareas se priorizan, y cuáles son dejadas a un lado. En este trabajo se reportan resultados de una investigación en la que indagamos los contextos de las tareas estadísticas que se proponen estudiar en libros para la enseñanza secundaria. Mediante el empleo de técnicas del análisis documental, analizamos N = 40 libros para estudiar matemática destinado a estudiantes entre 12 y 15 años. El análisis de los libros se hizo a partir de la confección de dos tablas, las que requirieron de la identificación y el análisis de N = 947 tareas estadísticas. Una de las tablas permitió realizar una descripción general de los libros y las tareas estadísticas que lo componen y la otra tabla permitió profundizar en los contextos a los que refieren dichas tareas. Los principales resultados indican que la mayor proporción de las tareas de los libros remiten a un contexto cotidiano, donde no se indica la fuente de los datos; y se destacan tareas que no refieren a algún contexto, reduciendo el estudio de la estadística al cálculo de valores.

Palabras clave: libro, estadística, escuela secundaria.

Postigo, Y., & Pérez Echeverría, M. P. (2024). Comprensión de la representación gráfica de la interacción en universitarios: selección, interpretación y formato gráfico. *Journal for the Study of Education and Development*, 0(0). <https://doi.org/10.1177/02103702241265246>

Resumen. Este trabajo ha estudiado la comprensión de gráficas de interacción en estudiantes de Psychology. La muestra fue dividida en dos grupos en función del nivel de formación de los estudiantes. Cada estudiante resolvió en una entrevista un problema de interacción con representaciones gráficas, extraído de sus libros de texto. Hubo dos tipos de tareas diferentes: selection task y interpretation task. Se analizaron categorialmente la comprensión y valoración de la adecuación del formato gráfico y se estudiaron las diferencias entre grupos. Los datos de manera general mostraron un bajo nivel de comprensión de las gráficas de interacción, aunque hubo diferencias que indicaban mejores resultados en el grupo con mayor formación. También, de manera general, los estudiantes prefirieron las gráficas de barras frente a gráficas lineales para representar la interacción. No obstante, aquellos estudiantes que percibían claramente la interacción escogían gráficas de líneas para esta representación. Los datos apuntan a la necesidad de una formación estadística basada no solo en la construcción de gráficas, sino en la interpretación de las mismas dirigida a detectar relaciones conceptuales.

Palabras clave: Gráficos estadísticos, Errores de construcción Representación de datos Didáctica de la estadística Ingeniería, Gráficos por ordenador.

Rodríguez-Alveal; F. y Díaz-Levicoy, D. (2024). Actitudes de futuros profesores de matemática hacia la estadística y su enseñanza: una aproximación a la alfabetización estadística. *Interciencia*, 49(2). 124-131. https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2024/03/07_7094_Com_Rodriguez_Alveal_v49n2_8.pdf

Resumen. En este trabajo se estudian las actitudes hacia la estadística y su enseñanza, y su relación con la alfabetización estadística en una muestra de 52 futuros profesores de matemática de dos instituciones formadoras chilenas. Mediante una metodología cuantitativa, con base en un diseño descriptivocomparativo,

se aplicó la escala de actitudes hacia la estadística y su enseñanza. Entre los resultados, se destaca que el profesorado en formación de ambas instituciones tiene una autopercepción positiva hacia la enseñanza de la estadística. No obstante, presentan perfiles promedios diferentes en los componentes de la escala de actitudes hacia la estadística y su enseñanza, salvo en lo relacionado con lo comportamental hacia la estadística y la competencia didáctica hacia la enseñanza de esta. Asimismo, en lo relacionado con la alfabetización estadística se destaca que, para los encuestados, la estadística ayuda a entender el mundo de hoy, así como al razonamiento crítico. Estos resultados, de no ser mejorados, podrían tener incidencia negativa en la formación de los estudiantes del sistema escolar, situación que invita a las instituciones formadoras a considerar los presentes hallazgos para la reformulación de sus objetivos de aprendizaje. Asimismo, dada la importancia de esta temática, sería pertinente profundizar y ampliar las investigaciones en profesores en formación y en activo de los diferentes niveles de enseñanza, para tomar decisiones que favorezcan el desarrollo de una adecuada alfabetización estadística.

Palabras clave: Actitudes, Alfabetización Estadística, Educación Estadística, Profesores en Formación.

Rodrigues Ferreira, T., Teixeira Lima de Carvalho, L. M., & da Silva Eugênio, R. (2024). Letramento estatístico de estudantes do ensino médio: uma experiência com o gráfico boxplot. *Areté, Revista Digital del Doctorado en Educación*, 10(20), 69-86. <https://doi.org/10.55560/arete.2024.20.10.4>

Resumo. O modelo de Letramento Estatístico (LE) proposto por Ildo Gal refere – se a uma abordagem crítica para interpretar e refletir sobre as informações estatísticas divulgadas pela mídia. Ele aponta o desenvolvimento de habilidades de leitura de dados, utilizando elementos do conhecimento e elementos disposicionais. Neste artigo, objetivamos analisar se os fatores do Letramento Estatístico podem contribuir para a construção e interpretação do boxplot em um contexto relacionado à Covid-19 por estudantes do Ensino Médio. Com base na pesquisa qualitativa, foi realizada uma intervenção e aplicado um questionário sobre os conhecimentos acerca do boxplot, de forma escrita e oral. Os participantes foram 14 estudantes do primeiro ano do Ensino Médio de uma escola do sertão pernambucano brasileiro. O questionário abordou interpretação e construção do gráfico boxplot com base nos elementos do LE. A maioria dos participantes apresentou dificuldades na interpretação do gráfico, principalmente em relação à distribuição do diagrama. Além disso, alguns demonstraram resistência em expor suas crenças e adotar uma postura crítica em relação aos elementos do contexto.

Palabras clave: Educação Estatística; Letramento Estatístico; boxplot; Construção; Interpretação.

Álvarez-Arroyo, R., Gea, M. M., & Batanero, C. (2024). Conocimiento probabilístico común y especializado de futuros profesores de secundaria al interpretar un informe sobre la COVID-19. *Aula Abierta*, 53(3), 211–220. <https://doi.org/10.17811/rifie.20627>

Resumen. Un fin de la enseñanza de la probabilidad es desarrollar el razonamiento probabilístico de los estudiantes, que debe estar apoyado por un conocimiento adecuado de los profesores encargados de la enseñanza. En este trabajo se analiza el conocimiento matemático común y especializado de 66 profesores en formación de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. La tarea propuesta implica aplicar su alfabetización y razonamiento probabilístico al interpretar una noticia sobre la COVID-19 tomada de los medios de comunicación. Para evaluar su conocimiento común, sobre dicha noticia se les plantean cinco preguntas probabilísticas y de toma de decisión, utilizadas previamente con estudiantes de Bachillerato; y para analizar su conocimiento especializado, se les pide identificar los objetos matemáticos requeridos para resolver la tarea. Los resultados indican un buen conocimiento probabilístico común, con algunos problemas en la probabilidad compuesta. Los participantes reconocieron un alto número de conceptos matemáticos en la tarea, aunque mostraron menor capacidad para identificar otros objetos y confusión entre varios tipos de objetos. Se concluye con la necesidad de reforzar el conocimiento probabilístico de los futuros profesores.

Palabras clave: Alfabetización, conocimiento probabilístico común, conocimiento probabilístico avanzado, formación docente de futuros profesores de secundaria, razonamiento.

Zaldívar Rojas, J. D., Palmas Pérez, S. A. y Cigarroa Martínez, Y. (2024). Lectura e interpretación de gráficos estadísticos: un estudio con ciudadanos lectores. *Educación y ciencia*, 13(61), 15-35.

Resumen. Resumen Hoy en día, comprender los gráficos estadísticos es crucial, especialmente para interpretar información en los medios. La complejidad de esta tarea requiere habilidades específicas de alfabetización estadística. El objetivo de este estudio es analizar, describir y clasificar los factores que afectan la lectura e interpretación de gráficos en artículos periodísticos. El método utilizado es cualitativo y el análisis se basa en un modelo de alfabetización estadística que integra múltiples modelos existentes. El enfoque del análisis es cómo los ciudadanos interpretan estos gráficos. Los hallazgos muestran problemas significativos, especialmente en las preguntas que requieren inferencias o que presentan una gran complejidad relacionada con los gráficos.

Palabras clave: alfabetización estadística; gráficos estadísticos; medios de comunicación; razonamiento; público

Dávila-Cevallos, A. V., & Alcívar-Cruzatty, M. E. (2024). Diseño de una estrategia didáctica basada en problemas de la vida cotidiana para la enseñanza de la Estadística. *MQRInvestigar*, 8(4), 2581–2603. <https://doi.org/10.56048/MQR20225.8.4.2024.2581-2603>

Resumen. La enseñanza de la estadística en la Educación Básica Superior enfrenta serias deficiencias, reflejadas en el bajo rendimiento académico de los estudiantes en el examen Ser Bachiller, con promedios de 440 puntos, lejos del mínimo requerido. Esto se debe en parte a la persistencia de métodos tradicionales que fomentan la pasividad en el aprendizaje. Por ello, este estudio propone evaluar la implementación de la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para mejorar la comprensión y el rendimiento en estadística, permitiendo a los estudiantes desarrollar habilidades críticas y analíticas al enfrentar problemas reales en su contexto cotidiano. La metodología del estudio se basa en un enfoque cuantitativo y un diseño observacional analítico de tipo antes y después para evaluar la efectividad de una propuesta pedagógica en el aprendizaje de la estadística. Se utilizaron métodos teóricos analítico-sintéticos e inductivo-deductivos, así como métodos estadísticos descriptivos e inferenciales. La población consistió en 40 estudiantes del Décimo Año de Educación General Básica, quienes participaron en clases tradicionales y en la implementación de la estrategia didáctica, asegurando así una evaluación representativa de los resultados. La implementación del ABP mejoró significativamente la comprensión y el rendimiento en estadística, evidenciado por un aumento en las calificaciones y una mayor participación activa de los estudiantes. Lo cual favorece un aprendizaje significativo y desarrollo de habilidades analíticas en los estudiantes, optimizando la enseñanza de la estadística en Educación Básica Superior.

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Problema; enseñanza de la Estadística; estrategia didáctica.

Monge Madriz, C., Suárez Valdés-Ayala, Z., Solís Ortega, R., & Meza Cascante, L. G. (2024). La enseñanza de los gráficos estadísticos: reseña de un libro de texto interactivo para tercer año de la educación costarricense. *Revista Digital: Matemática, Educación E Internet*, 25(1). <https://doi.org/10.18845/meij.v25i1.7237>

Resumen. Este artículo presenta un libro interactivo de estadística destinado al tercer año de primaria, dirigido a niños y niñas de entre 8 y 9 años aproximadamente. El material fue elaborado en el año 2023 y se enfoca en la educación costarricense, analizando la pertinencia de sus actividades relacionadas con gráficos estadísticos. La metodología incluyó la identificación de habilidades, la revisión de un estudio sobre gráficos en libros de texto costarricenses, la consideración de aspectos teóricos, el diseño de actividades, el análisis de contenido y la validación con expertos. El libro promueve la resolución de problemas, la argumentación estadística y el uso de tecnología, de manera concordante con las disposiciones del programa de matemática vigente en la educación costarricense. Es un recurso educativo innovador y completo, que podría mejorar la enseñanza de estadística en la educación primaria.

Palabras clave: Enseñanza primaria, estadística, gráfico, libro de texto, enseñanza de la estadística.

Vásquez, C., Alsina, Á., & López, P. (2024). Desenho de tarefas para o ensino de estatística e probabilidade a partir de histórias infantis. *Revemop*, 6, e2024026. <https://doi.org/10.33532/revemop.e2024026>

Resumen. El objetivo de este artículo es ofrecer orientaciones para diseñar tareas que promuevan la enseñanza de la estadística y la probabilidad a través de cuentos infantiles de 3 a 12 años. Para ello, primero se describen los conocimientos importantes de estadística y probabilidad y se argumenta el uso de cuentos en el aula de matemáticas. A partir de los planteamientos teórico-metodológicos del Enfoque de los Itinerarios de Enseñanza de las Matemáticas, en la segunda parte se presenta una selección de cuentos infantiles y las correspondientes orientaciones para abordar la enseñanza de la estadística y la probabilidad. Se concluye que es necesario seguir realizando y actualizando inventarios de cuentos junto con analizar su impacto para promover la enseñanza de conocimientos matemáticos en el aula.

Palabras clave: Enseñanza de la estadística y la probabilidad. Educación infantil. Educación primaria. Profesorado. Cuentos infantiles.

Silva, A. R. O. da, & Guimarães, G. L. (2024). Probabilidade para o ensino médio nos livros de conhecimento do PNLD 2021. *Educação Matemática Pesquisa Revista Do Programa De Estudos Pós-Graduados Em Educação Matemática*, 26(1), 449–471. <https://doi.org/10.23925/1983-3156.2024v26i1p449-471>

Resumo. A probabilidade é uma área da Matemática voltada para a predição de chances, tomadas de decisão e análise de riscos, tornando-se assim um dos principais conhecimentos desenvolvidos na escola. Sabendo que o livro didático é um instrumento essencial no trabalho do professor, este artigo objetiva analisar a perspectiva do ensino da probabilidade nos livros didáticos do Ensino Médio aprovados pelo PNLD 2021. A partir de uma pesquisa documental, analisamos as atividades considerando os significados da probabilidade, espaços amostrais e a estruturação dos eventos. Encontramos uma assimetria em relação aos significados com grande predominância para o significado clássico, a utilização expressiva de espaços amostrais discretos e limitações na abordagem conceitual de importantes teoremas, como a probabilidade condicional para a composição de eventos. Com isso, as competências dos professores são fundamentais para a complementação e correção de rota no processo de ensino e aprendizagem da probabilidade.

Palavras-chave: Probabilidade, Livro didático, Ensino médio

Maciel, D. B. de M., & Campos, C. R. (2024). Educação estatística crítica: uma experiência de ensino-aprendizagem no MBA de um curso de Economia. *Ensino Em Re-Vista*, 31(Continua), 1–23. <https://doi.org/10.14393/ER-v31e2024-18>

Resumo. A Estatística está presente em nossa vida pessoal, profissional e acadêmica, aparecendo no currículo dos mais variados cursos superiores. A elevada carga horária de Estatística presente nas graduações em Economia, confere a esses cursos um viés quantitativo, mas pouco crítico. Objetiva-se neste trabalho relatar uma proposta pedagógica de Estatística pautada pela perspectiva da Educação Estatística Crítica como metodologia de ensino-aprendizagem. Em específico, relata-se uma experiência de ensino em um curso de MBA da área de Economia, o qual ocorreu de forma virtual. Nesse contexto, mostramos algumas possibilidades de construção, no ensino superior, de uma aprendizagem estatística integradora, crítica e que valoriza a cidadania. O desafio dialógico dado pelo ensino remoto restou superado. Foi possível estabelecer uma relação desierarquizada, na qual docente e estudantes atuaram como cúmplices de um ensino crítico, direcionado para uma melhor compreensão da Estatística no âmbito dos problemas econômicos, mas também para a sociedade, em geral.

Palavras-chave: Educação Estatística, Educação Crítica, Economia

Diniz, W. S. M., & Guimarães, G. L. (2024). Interpretação de infográfico por estudantes de 3º e 5º anos do Ensino Fundamental na perspectiva do Letramento Estatístico: o bullying nas escolas. *Revista Internacional De Pesquisa Em Educação Matemática*, 14(3), 1-12. <https://doi.org/10.37001/ripem.v14i3.3755>

Resumo: Neste estudo buscamos investigar como estudantes do 3º e 5º ano do Ensino Fundamental interpretam um infográfico estatístico sobre o bullying nas escolas, considerando os elementos do Letramento

Estatístico mobilizados por eles. Foi desenvolvida uma diagnose envolvendo questões de interpretação de um infográfico sobre o bullying, de um livro didático, em turmas do 3º e do 5º ano. Os resultados apontaram que a maioria dos estudantes conseguiu interpretar os gráficos e as informações textuais, tendo um melhor desempenho os estudantes do 5º ano. Entretanto, os estudantes desconheciam o que era uma fonte dos dados e sua importância o que foi compreendido após o processo formativo, permitindo os estudantes a realizarem julgamentos a respeito da sua confiabilidade. Além disso, tomaram decisões efetivas a respeito do bullying nas escolas. Concluímos que os estudantes foram capazes de interpretar o infográfico e tomar decisões efetivas, mobilizando elementos cognitivos e disposicionais do Letramento Estatístico.

Palavras-chave: Letramento Estatístico. Educação Estatística. Infográfico. Anos Iniciais. Ensino Fundamental.

Gutiérrez, M. Á. V., Flores, J. I. L., & García García, J. I. (2024). El razonamiento estadístico en el currículo de formación inicial del profesor de matemáticas de educación secundaria en México. *Educación Matemática*, 36(3), 116-142. <https://doi.org/10.24844/EM3603.05>

Resumen. En los últimos años, en estudios en Educación Matemática se reporta la necesidad de atender la formación estadística de los futuros profesores de matemáticas. El objetivo de esta investigación es explicar la forma en cómo se propone el desarrollo del razonamiento estadístico en la formación del profesorado de matemáticas de educación secundaria en México. El estudio se enmarca en una metodología cualitativa, descriptiva e interpretativa. Con la técnica de análisis de contenido se analizan los programas de estudio de los cursos de formación de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria, vinculados a Estadística y Probabilidad. El marco referencial está formado por ideas del modelo de Ambiente de Aprendizaje para el Razonamiento Estadístico, las Ideas Estadísticas Fundamentales y el informe de Educación Estadística para el Profesorado. Los resultados revelan la presencia de los elementos esenciales del razonamiento estadístico durante la formación del profesor. Por ello, se concluye que se favorece el desarrollo del razonamiento estadístico de los futuros profesores. Como aporte, se presentan categorías e indicadores para identificar la presencia de aspectos esenciales que promuevan el razonamiento estadístico en los futuros profesores.

Palabras clave: análisis curricular. Educación estadística. Educación secundaria. Formación del profesor. Razonamiento estadístico.

Estrella, S., Morales, S., Méndez-Reina, M., Vidal-Szabó, P., and Mondaca-Saavedra, A. (2024). Collective argumentation in elementary school: An experience of reasoning with data in an online Open Class. *International Journal for Lesson and Learning Studies*, 13(3), 205-220. <https://doi.org/10.1108/IJLLS-12-2023-0180>

Abstract. *Purpose.* This paper aims to describe the statistical arguments produced by third-grade students (8–9 years old) and to identify the teaching support for collective argumentation in a lesson based on data comparison. A Lesson Study Group researched and planned the lesson around a problem from the official mathematics textbook. *Design/methodology/approach.* From an interpretative perspective, we have analysed the arguments produced by students in a situation where they should give reasons to support or refute some claims based on data analysis. We looked at how some teaching support strategies promoted collective argumentation. *Findings.* The strategies outlined in the lesson plan enabled the teacher to foster collective argumentation, encouraging students to provide reasoning based on data analysis. The lesson plan served as a means of improving the context presented in the textbook, guiding the development of well-structured teaching, and promoting high-quality teaching practices. *Research limitations/implications.* One of the limitations, and future lines of research by the LSG is the deepening of teachers' understanding of the support required for CA in their classrooms so that they can distinguish the components of an argument and their role in and interpretation of the effectiveness of the arguments. In addition, the lesson plan did not consider in depth aspects such as the argumentative processes of the students, nor did it implement specific actions to promote argumentation. Addressing these limitations would be interesting and is necessary, considering that teachers still do not understand the key role of argumentation in learning and that the mastery of CA strategies is still a challenge for initial teacher training and for professional development programs for teachers. *Practical implications.* For research purposes, evidence is presented of the types of teacher support in collective

argumentation in a comparative task of two dot plots. For teaching purposes, these types of support can be pointed out within Lesson Study Groups and included in lesson plans, allowing discussions and base-data argumentation. *Social implications.* The research has social implications in civic development, educational inclusion, and adaptation to technological and pandemic changes, with a focus on inferential statistical reasoning and the crucial role of the teacher in facilitating collective argumentation in the online school classroom. *Originality/value.* The study enriches knowledge about the potential of Lesson Study and the possibilities of planned online lessons to develop professional learning on collective argumentation with data, as exemplary teaching practices that should be widely shared.

Keywords: Collective argumentation, early statistics, teaching support, open class, lesson study, informal inferential reasoning.

Machado, I.B. & Porciúncula, M. (2024). O letramento estatístico nos documentos oficiais curriculares da primeira etapa da educação básica: um estudo referente à educação infantil no município de pelotas. *Revista Paidéi@- Revista Científica de Educação a Distância*, 16(32), 40-62. <https://periodicos.unimesvirtual.com.br/index.php/paideia/article/view/1644>

Resumo. Neste artigo foram analisadas as evidências da promoção do Letramento Estatístico em documentos oficiais curriculares que norteiam a primeira etapa da Educação Básica com ênfase no município de Pelotas/RS. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e documental, cujas fontes de análise consistiram em documentos considerados essenciais na trajetória da Educação Básica, quais sejam: o RCNEI, as DCNEI, a BNCC, o RCG e o DOM. Dentre os avanços observados na história da Educação Infantil, destacam-se o rompimento do caráter assistencialista e o deslocamento de práticas “escolarizantes” para práticas que respeitem as identidades e pluralidades das crianças. Pôde-se constatar a compatibilidade entre Educação Estatística e Educação Infantil e, sobretudo, a necessidade da promoção do Letramento Estatístico nesse nível de ensino, visto que essa ciência está presente em atividades relacionadas à quantificação, classificação, comparação, ao desenvolvimento de pesquisas, à elaboração de questionários bem como a jogos e brincadeiras.

Palavras-chave: educação infantil; letramento estatístico; pesquisa documental.

Oliveira Junior, A. P. & Oliveira Lozada, A. (2024). Linguagem Probabilística: O significado do vocábulo “incerteza” por alunos do nono ano do Ensino Fundamental. *Revista Eletrônica de Educação Matemática (REVEMAT)*, 19, 1-20. <https://doi.org/10.5007/1981-1322.2024.e98107>

Resumo. O objetivo deste trabalho foi identificar a linguagem utilizada por alunos do nono ano do Ensino Fundamental referente à noção do vocábulo “incerteza”, a partir do conhecimento do dia a dia e/ou do que aprenderam na escola. Consequentemente as análises obtidas farão parte da elaboração de atividades que comporão um livro paradidático para apoiar o ensino de conteúdo probabilístico. Assim, estabeleceu-se para esse estudo a seguinte questão de pesquisa: Como a identificação da linguagem probabilística contribuirá para conduzir o processo ensino e aprendizagem de probabilidade no nono ano do Ensino Fundamental? Esta pesquisa foi do tipo exploratória, de abordagem qualitativa e quantitativa por meio de questionário disponibilizado no *Google Forms* e analisado pelo *software* IraMuTeQ (Interface R para Texto Multidimensional e Análise de Questionário), em que foram realizadas análises multivariadas (similitude) para reconhecer a linguagem probabilística desse grupo de alunos. Os resultados mostram que esse grupo de alunos indica noções sobre a incerteza partindo de uma linguagem coloquial, intuitiva ou mesmo sobre significados estabelecidos por dicionários da língua portuguesa. Mais especificamente, considera-se que o significado intuitivo se constitui como um elemento central e básico, uma vez que se refere àqueles termos comumente usados para se referir à incerteza ou mesmo ao próprio significado da palavra e expressar por meio de frases coloquiais a quantificação e o grau de crença em relação a eventos incertos.

Palavras-chave: Linguagem probabilística, Conceito de incerteza, Ensino Fundamental, Análise Textual Multivariada

Oliveira Júnior, A. P. de, Fontana, E. A., Santos Silva, L. dos, & Paes, M. P. R. (2024). O Sistema De Avaliação Da Educação Básica – Saeb Para O Ensino De Estatística No Nono Ano Do Ensino Fundamental E A Resolução

De Problemas Segundo O Documento Norte-Americano Gaise E A BNCC. *Revista Sergipana De Matemática E Educação Matemática*, 9(3), 431 – 453. <https://doi.org/10.34179/revistem.v9i3.20515>

Resumo. A pesquisa teve como objetivo verificar se questões orientadas para o nono ano do Ensino Fundamental do Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb, abordam conteúdos estatísticos utilizando a resolução de problemas segundo o documento norte-americano Diretrizes para Avaliação e Instrução em Educação Estatística (GAISE) - Relatório: uma Estrutura Curricular Pré-K-12 e a Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Para a apresentação e análise da questão: descreveu-se o tipo do raciocínio utilizado; analisou-se segundo a resolução de problemas e a variabilidade segundo o documento GAISE; e finalmente sugeriu-se novas questões focadas na utilização da resolução de problemas para o ensino de estatística. Retomando questões das avaliações nacionais externas e de larga escala, a fim de salientar as capacidades nelas evidenciadas, ressalta-se que aquelas que compõem as provas do Saeb consideram parcialmente o processo de problematização e solução de problemas estatísticos, não abordando o pensamento estatístico que é a variabilidade. Pondera-se que os conceitos e os procedimentos estatísticos a serem trabalhados nas aulas de estatística do ensino fundamental merece uma abordagem exploratória e investigativa, estando atrelada aos contextos culturais e sociais dos estudantes.

Palavras-chave: Resolução de problemas; Ensino de estatística; Ensino fundamental; SAEB.

Oliveira Júnior, A. P. de, & Barbosa, N. D. (2024). Probabilidade em ação: um jogo digital para o ensino de probabilidade nos anos iniciais do ensino fundamental. *Conexões - Ciência E Tecnologia*, 18, e022030. <https://doi.org/10.21439/conexoes.v18i0.3752>

Resumo. O objetivo deste trabalho foi apresentar o processo de criação do jogo digital “Probabilidade em Ação” desenvolvido na Plataforma *Construct 3*, abrangendo, segundo a metodologia de *design* iterativo de Eric Zimmerman seus aspectos gerais, técnicos e educativos. Esse é voltado para os anos iniciais do Ensino Fundamental e desenvolvido com o propósito de auxiliar alunos e professores no processo de ensino e aprendizagem da probabilidade. É composto por um percurso, tipo tabuleiro, e dois tipos de cartas: (1) Perguntas: que são situações problemas envolvendo conteúdos de probabilidade; (2) Saiba mais: que trazem informações probabilísticas. Essas cartas contém os objetos de conhecimento e habilidades propostos pela Base Nacional Comum Curricular - BNCC, conectado com o Programa de ensino sobre probabilidade e risco de Peter Bryant e Terezinha Nunes e o documento norte-americano GAISE II para o ensino de estatística e probabilidade. No seu desenvolvimento técnico nós nos apoiamos num processo cíclico de prototipagem, teste, análise e refinamento, buscando agregar elementos e robustez. Quanto aos aspectos educativos, considera-se como uma ferramenta auxiliar nos processos de ensino e aprendizagem da probabilidade. A forma de realizar os experimentos aleatórios propostos nas situações problemas podem ser utilizados por meio de materiais palpáveis, como em programas computacionais de simulação virtual.

Palavras-chave: Jogo digital, Anos iniciais do Ensino Fundamental, ensino de probabilidade, Design iterativo

Oliveira Júnior, A. P. de, & Barbosa, N. D. (2024). A experiência de professores dos anos iniciais do ensino fundamental contribuindo para a avaliação da aplicabilidade do protótipo de um jogo pedagógico digital para o ensino de probabilidade. *Revista Contexto & Educação*, 39(121), e13869. <https://doi.org/10.21527/2179-1309.2024.121.13869>

Resumo. O objetivo desse trabalho foi analisar o jogo digital “Probabilidade em Ação” referente à experiência do jogador ou sua aplicabilidade durante a interação com o jogo. Essa avaliação foi realizada em um curso de extensão na qual foi aplicado um questionário para determinar as impressões de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental que ensinam matemática de acordo com o grau de satisfação em relação à experiência do jogador. Baseou-se no modelo MEEGA+ em suas sete subdimensões: desafio; satisfação; interação social; diversão; atenção focada; relevância; e aprendizagem percebida. Os resultados apontaram aspectos positivos relacionados a todas as dimensões, ou seja, que o jogo possui atributos e proporciona interação dos participantes com dinâmica, diversão e competição. Por fim, apesar de serem indicadas sugestões para a melhoria do jogo digital, os professores destacaram a relevância do jogo por apresentar benefícios como ferramenta de ensino para o ensino de probabilidade nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Palavras-chave: Jogo pedagógico digital, Ensino de Probabilidade, Anos iniciais do Ensino Fundamental, Experiência do jogador.

Oliveira Júnior, A. P. de, & Barbosa, N. D. (2024). Validando o jogo pedagógico de tabuleiro Probabilidade em Ação direcionado a alunos de 6 a 10 anos. *Bolema, Rio Claro, SP, 38, 1-22* <https://doi.org/10.1590/1980-4415v38a240008>

Resumo. Analisou-se neste artigo, à luz da Teoria das Situações Didáticas - TSD de Guy Brousseau, os momentos das situações didáticas e a-didáticas vivenciados por 28 alunos de duas turmas do quinto ano do ensino fundamental de uma escola do município de Barueri, São Paulo, Brasil, ao participar de atividades probabilísticas propostas por meio do jogo de tabuleiro Probabilidade em Ação, buscando favorecer o processo de construção desse conhecimento. Indica-se que se trabalhou com situações a-didáticas na qual a intenção de ensinar não foi explicitada ao estudante, parte primordial da situação didática, que foi planejada a partir de problemas relativos ao conceito de evento aleatório certo ou seguro. Assim, essa pesquisa evidencia o quão difícil é trabalhar em uma perspectiva, em que se procura não interferir sobre o saber das situações propostas, mas oportuniza a criação de momentos a-didáticos. Ademais, mostrou-se que ao realizar atividades probabilísticas por meio do jogo pedagógico, os alunos vivenciaram momentos de ação, formulação e validação.

Palavras-chave: Jogo pedagógico de tabuleiro. Ensino de probabilidade. Ensino fundamental. Teoria das Situações Didáticas.

Silvestre Castro, E., Armenta Castro, M. & Inzunza Cazarea, S. (2024). Diseño y Evaluación de una Trayectoria Hipotética de Aprendizaje orientada a introducir la Prueba de Hipótesis desde un Acercamiento Informal. *Bolema, Rio Claro, SP, 38, 1-22* <https://doi.org/10.1590/1980-4415v38a230138>

Resumen. Aunque algunos estudios sugieren que un acercamiento informal a la inferencia estadística puede ser benéfico para el aprendizaje de conceptos abstractos y complejos, se requiere más investigación enfocada en el diseño didáctico que ayude a concretar las distintas sugerencias y recomendaciones en una trayectoria de aprendizaje. Como una contribución, en este reporte se presenta y analiza el primer ciclo de una trayectoria hipotética de aprendizaje orientada a introducir la prueba de hipótesis en el nivel universitario, desde un enfoque informal basado en el enfoque de Fisher y simulaciones del muestreo. La trayectoria, aplicada a estudiantes de licenciaturas de ciencias sociales, constó de tres tareas que exploran distintos componentes de la prueba vía un acercamiento informal. Analizamos las respuestas de los estudiantes ante las tareas distinguiendo sus aciertos y dificultades en términos del tránsito entre las perspectiva real e hipotética y los niveles conceptuales implicados en la prueba. Nuestros resultados sugieren que la trayectoria favorece la emergencia y desarrollo del razonamiento con el concepto, pero también que adoptar una perspectiva hipotética para llevar a cabo la prueba y su exploración constituye un reto de alta complejidad, especialmente a la hora de explorar un modelo nulo que difiere del de no diferencia.

Palabras clave: Enfoque informal a la inferencia estadística; Trayectoria hipotética de aprendizaje; Prueba de hipótesis

Pallauta, J.D. & Batanero, C. (2024). Guía para el análisis de la idoneidad epistémica y cognitiva de lecciones sobre tablas estadísticas en libros de texto. *Bolema, Rio Claro, SP, 38, 1-21* <https://doi.org/10.1590/1980-4415v38a2300088>

Resumen. Dado que las tablas estadísticas son ampliamente utilizadas para representar, analizar información y un medio para el estudio de diferentes temas, su enseñanza es considerada en las directrices curriculares de varios países. En este trabajo se presenta una pauta de indicadores de idoneidad epistémica y cognitiva específicos para el análisis de las lecciones sobre tablas estadísticas en libros de texto. Para la elaboración de la guía se utiliza la teoría de la idoneidad didáctica del enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática, que entrega elementos teóricos que permiten valorar el proceso de instrucción propuesto en el libro de texto. A través de un análisis de contenido se identifican indicadores de idoneidad epistémica y cognitiva en investigaciones previas, así como en las orientaciones curriculares, de los cuales se seleccionan y categorizan los conocimientos didáctico-matemático sobre las tablas estadísticas en educación primaria y

secundaria. La guía aborda las facetas que consideran subcomponentes específicos para el contenido matemático en estudio. De este modo, este instrumento puede servir de apoyo para los profesores en el análisis y valoración de lecciones de libros de texto para el diseño e implementación del proceso de instrucción sobre tablas estadísticas, así como para la formación del profesorado puede ser un recurso que promueva la reflexión.

Palabras clave: Idoneidad didáctica; Enfoque ontosemiótico; Tablas estadísticas; Libro de texto

Oliveira Júnior, A. P., & Datori Barbosa, N. (2024). O jogo digital “probabilidade em ação”: motivação, experiência do usuário e aprendizagem. *REAMEC - Rede Amazônica De Educação Em Ciências E Matemática*, 12, e24048. <https://doi.org/10.26571/reamec.v12.17397>

Resumo. Partiu-se da contribuição da engenharia de software na construção e inclusão de jogos educacionais digitais para as práticas de ensino e aprendizagem de probabilidade. Apresenta-se a avaliação do jogo digital “Probabilidade em Ação” realizado por 29 alunos (10 e 11 anos) de duas turmas de uma escola pública do município de Barueri, São Paulo, Brasil, segundo o modelo de qualidade de jogos educacionais, considerando três subcomponentes (motivação, experiência do usuário e aprendizagem) e 11 dimensões (atenção; relevância; confiança; satisfação; imersão; interação social; desafio; diversão; competência; aprendizado de curto e longo prazo). Os resultados obtidos por meio da análise das respostas dos alunos caracterizam-se como positivas, além de se configurar como opção para apoiar o processo de ensino e aprendizagem da probabilidade para o Ensino Fundamental.

Palavras-chave: Jogo digital educacional, Engenharia de software, Ensino de probabilidade, Ensino Fundamental

Silva, B., & Samá, S. (2024). Tecnologia digital no ensino de estatística: perspectivas para uma abordagem pedagógica abrangente a partir da ICOTS. *Revista Sergipana De Matemática E Educação Matemática*, 9(1), 129 – 149. <https://doi.org/10.34179/revsem.v9i1.19927>

Resumo. A tecnologia digital pode contribuir no processo de aprender estatística e, portanto, os professores precisam refletir sobre o que, como e por que ensinar determinados conceitos. Neste contexto, no presente artigo tem-se por objetivo analisar as principais tendências e temas de pesquisa no uso da tecnologia digital no ensino de estatística. Para tal, apresenta-se um mapeamento sistemático com base em artigos publicados de 1998 a 2022 na International Conference on Teaching Statistics (ICOTS). Os resultados revelam foco na aprendizagem dos estudantes, com segmentação dos diferentes níveis de ensino, e predominância em aspectos tecnológicos das ferramentas utilizadas, mas com pouca ênfase no uso pedagógico dessas tecnologias. Conclui-se que uma abordagem pedagógica mais abrangente, permeada pela tecnologia digital, pode ser um caminho para a atualização dos métodos de ensinar estatística. Pontua-se também que a formação de professores, centrada em uma pedagogia que integre as tecnologias digitais no ensino, possibilita abordagens inovadoras alinhadas às demandas atuais, de forma a promover a aprendizagem dos conceitos estatísticos pelos estudantes.

Palavras-chave: Tecnologia Digital, Ensino de Estatística, ICOTS, Mapeamento Sistemático.

Giordano, C. C., Kistemann Junior, M. A., & Souza, F. dos S. . (2024). Um estudo de caso sobre as explorações do ChatGPT no desenvolvimento do letramento probabilístico. *Horizontes*, 42(1), e023132. <https://doi.org/10.24933/horizontes.v42i1.1668>

Resumo. A *Base Nacional Comum Curricular* ampliou o espaço da Probabilidade na educação básica brasileira e criou novas oportunidades e novos desafios para os professores, com a introdução da probabilística frequentista e de demandas que requerem a absorção de tecnologias digitais nas aulas de Matemática. No currículo da rede estadual paulista, uma nova componente curricular foi criada no Ensino Médio, na condição de Itinerário Formativo: Certeza e Incerteza: para que serve a Probabilidade - Tendências e Decisões. Nesse contexto, analisou-se o apoio da Inteligência Artificial, por meio do ChatGPT, nas investigações dos estudantes acerca das situações que envolvem acaso e aleatoriedade. Os resultados apontam para o potencial da Inteligência Artificial para a promoção do letramento probabilístico.

Palavras-chave: Ensino de Probabilidade, Inteligência Artificial, ChatGPT, Letramento Probabilístico, Base Nacional Comum Curricular

Giordano, C. C., Kistemann Junior, M. A., & Souza, F. dos S. (2024). Alternativas didáticas para promover a alfabetização estatística com dados primários e secundários. *Revista Ibero-Americana De Estudos Em Educação*, 19(00), e024105. <https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/18685>

Resumo. Nesse artigo, apresentamos duas perspectivas de promoção do letramento estatístico na Educação Básica brasileira: o desenvolvimento do ciclo investigativo de pesquisa, com coleta de dados realizada diretamente pelos estudantes, e a discussão de problemas de relevância social, política, econômica, histórica, cultural e ambiental para eles, a partir de notícias veiculadas na mídia, à luz da análise de dados secundários. Nosso objetivo é discutir como essas duas abordagens, prescritas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), podem contribuir complementarmente, para o aprimoramento desse letramento, embasado na Estatística Cívica. Apresentamos aqui duas experiências de ensino vividas por estudantes de ensino médio de uma escola pública paulista. Ao final, concluímos que ambas propostas são relevantes para a aprendizagem estatística dos estudantes, tanto naquilo que diz respeito à compreensão dos objetos de conhecimento da estatística descritiva, previstos na BNCC, quanto para a promoção da criticidade e cidadania, no contexto da infodemia e das fake news.

Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular, Ciclo investigativo de pesquisa, Dados primários e secundários, Estatística Cívica, Letramento Estatístico

Souza, F. dos S., Kistemann Junior, M. A., & Giordano, C. C. (2024). Contribuições do Letramento Estatístico e Financeiro para a Educação Matemática. *Revista Interdisciplinar Sulear*, (17), 116–130. <https://revista.uemg.br/index.php/sulear/article/view/7940>

Resumo. Este artigo com caráter ensaístico aborda os Letramentos Estatístico e Financeiro explicitando algumas de suas possíveis contribuições para as áreas de Educação e Educação Matemática, enquanto áreas de pesquisas, ensino e aprendizagens. Dessa forma, por meio de cenários, apresentamos teorizações relevantes para a compreensão dos letramentos estatístico e financeiro para a formação de um cidadão empoderado, com identidade e crítico de seu contexto social e histórico. Como contribuição original propomos possíveis Níveis de Letramento Financeiro para sulear as ações docentes nas ações de Educação Financeira no contexto escolar e extraescolar.

Palavras-chave: Educação Estatística, Educação Financeira, Letramento Estatístico, Letramento Financeiro, Níveis de Letramento Financeiro

Angelo Pereira, F., & Porciúncula Moreira da Silva, M. (2024). Potencialidades de um projeto de letramento estatístico para a promoção da educação estatística crítica: um panorama de um estudo em curso. *Revista Interdisciplinar Sulear*, (17), 87–101. <https://revista.uemg.br/index.php/sulear/article/view/7944>

Resumo. Este texto apresenta uma pesquisa de doutorado em andamento, que tem como foco o estudo sobre um Projeto de Letramento Estatístico e a promoção da Educação Estatística Crítica (EEC) na formação pré-profissional de jovens em situação de vulnerabilidade sócio-econômica-ambiental. O estudo em questão tem por objetivo investigar as vivências proporcionadas pelo Projeto de Letramento Estatístico para uma formação estatisticamente crítica de jovens em vulnerabilidade sócio-econômica-ambiental no contexto da educação pré-profissionalizante visando um avanço da teoria da EEC. Esta pesquisa se caracteriza como um estudo de caso e tem caráter qualitativo. O *corpus* é constituído por meio de pesquisas de campo, entrevistas, questionários, instrumentos específicos, entre outros recursos que possam ser agregados para a coleta de dados pertinentes à investigação. Os participantes da pesquisa são os estudantes de uma instituição pública de ensino pré-profissionalizante do segundo semestre de 2022, além dos professores do referido Projeto. A análise dos dados coletados é auxiliada pela metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo. A análise de quatro discursos construídos revelou indícios da EEC no Projeto, a partir da metodologia de Projeto de Aprendizagem Estatístico. Os discursos analisados demonstram que o Projeto de Letramento Estatístico tem o potencial de contribuir para a formação dos alunos, proporcionando-lhes habilidades e conhecimentos estatísticos alinhados à EEC,

promovendo o letramento estatístico e permitindo uma compreensão mais profunda do papel da Estatística no contexto social e político em que estão inseridos.

Palavras-chave: Educação Estatística, Educação Estatística Crítica, Letramento Estatístico, Projeto de Aprendizagem Estatístico, Discurso do Sujeito Coletivo

Silva, F. L. da, Costa, R. M. C. da., Giordano, C. C., & Kistemann Junior, M. A. (2024). Sobre a aprendizagem de análise combinatória no ensino médio: um estudo diagnóstico. *Educação Matemática Em Revista - RS*, 1(25). <https://doi.org/10.37001/EMR-RS.v.1.n.25.2024.p.102-114>

Resumo. Apresentamos resultados de um estudo diagnóstico que buscou responder à questão de pesquisa: “Que dificuldades os estudantes do ensino médio apresentam ao estudar análise combinatória?” As informações foram coletadas em junho de 2023, por meio da consulta a 67 estudantes do terceiro ano do ensino médio da rede estadual de ensino de Belém-PA, mediante a aplicação de um teste de verificação de aprendizagem. As informações foram sistematizadas e apresentadas por meio de gráficos e tabelas. Tais resultados indicaram que, segundo a nossa amostra, a escolaridade dos pais é fator importante na formação dos filhos, os alunos apresentam hábitos de estudos incondizentes com às exigências da disciplina matemática, que a metodologia adotada pelo professor influencia grandemente na aprendizagem e que os alunos continuam apresentando baixo rendimento neste conteúdo. Ao final concluímos que ainda temos muito a evoluir nos processos de ensino e de aprendizagem de análise combinatória, no ensino médio.

Palavras-chave: Educação Básica; Análise Combinatória; Estudo Diagnóstico; Ensino de Combinatória; Aprendizagem de Combinatória

AFILIACIÓN A LA RED LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA (RELIEE)

RELIEE

RED LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

La Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística (RELIEE) es una iniciativa de un grupo de investigadores latinoamericanos que tiene como tiene el propósito de promover la investigación, aprender de los demás e impulsar un movimiento en favor de que la Estadística forme parte de la cultura misma de nuestras naciones.

La RELIEE convoca a todos los colegas a participar activamente de esta comunidad. La afiliación a RELIEE puede realizarse a través de su página web: <http://reliee.weebly.com>, donde encontrará un formulario que aparece en la solapa “MAS” – “INSCRIPCIÓN A LA RED”. Una vez registrado sus datos, se le hará llegar la carta de membresía y podrá participar de la Red enviando información relevante o proponiendo nuevas líneas de acción.

Para más información, sugerencias o cualquier otro tipo de contribución, pueden escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: comitereliee@gmail.com

AFILIACIÓN A IASE

La Asociación Internacional de Educación Estadística ofrece a sus miembros la oportunidad de formar parte de la única comunidad internacional interesada en el mejoramiento de la educación estadística a todos los niveles. Sus miembros pueden tanto contribuir a la innovación y progreso en la educación estadística, como aprender de sus compañeros. Los miembros reciben varias publicaciones gratis o a precios reducidos. Si todavía no eres miembro, te recomendamos que lo pienses seriamente.

La afiliación a IASE puede hacerse directamente por Internet, conectándose a la página web <http://isi.cbs.nl/iase-form.asp>. En el caso de los países Latinoamericanos se aplica la cuota de miembros de países en desarrollo. Las publicaciones, conferencias y contactos te serán muy útiles para tu labor de enseñanza de la estadística.

AGENDA DE ACTIVIDADES

IASE 13th Satellite 2025 Conference

17 – 20 July 2025

University of Münster, Alemania.

<https://www.uni-muenster.de/GIMB/en/veranstaltungen/iase/home.html>

ICOTS 12

12 – 17 July 2026

International Conference on Teaching Statistics 12, Brisbane, Australia.

EQUIPO EDITORIAL

Para hacernos llegar sus recomendaciones, sugerencias y contribuciones usted puede contactar a:

Director:

Audy Salcedo
audy.salcedo@ucv.ve

Editores:

Ernesto Sánchez, esanchez@cinvestav.mx
José M. Contreras, jmcontreras@ugr.es
Cássio C. Giordano, ccgiordano@gmail.com

CRÉDITOS

En este número colaboran:

M. Alejandra Sorto
Texas State University, EE.UU.
sorto@txstate.edu

Liliana Tauber
Universidad Nacional del Litoral, Argentina.
estadisticamatematicafhuc@gmail.com

Gilda Guimarães
Universidade Federal de Pernambuco, Brasil.
gilda.lguimaraes@gmail.com

Soledad Estrella
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.
soledad.estrella@pucv.cl

Iddo Gal
University of Haifa, Israel.
iddo@research.haifa.ac.il

Danilo Díaz-Levicoy
Universidad Católica del Maule, Talca, Chile
revista.eduest@ucm.cl

Felipe Ruz
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.
felipe.ruz.a@pucv.cl

Mario Miguel Ojeda Ramírez
Universidad Veracruzana, México.
mojeda@uv.mx

Cássio C. Giordano
Universidade Federal do Rio Grande, Brasil.
ccgiordano@gmail.com

Audy Salcedo
Universidad Central de Venezuela, Venezuela.
audy.salcedo@ucv.ve

